

L'ancienne annexe du Tribunal de Pontoise

Licence professionnelle Préservation & Mise en Valeur du Patrimoine Bâti
2021 - 2022

Tanya ASSERAF - Julie AVENEAU - Celia CORBILLON - Océane FRADIN -
Eloise GAUTIER - Loris GRIOT – Benjamin LEFEBVRE - Milena ROJAS -
Timothée ROUSSE

Table des matières

I.	Introduction.....	6
II.	Urbanisme et Géorisques	7
1.	Localisation et territoire	7
2.	Géologie.....	8
3.	Cadastre.....	9
4.	Commerces et activités diverses.....	10
5.	Géorisques.....	11
III.	Histoire de Pontoise	13
IV.	L’histoire des moulins.....	14
1.	Les moulins dans le Vexin	14
2.	Les moulins de Pontoise.....	14
3.	Les moulins jumeaux	16
4.	Propriétaires connus.....	17
5.	Leur exploitation.....	17
V.	Histoire du Tribunal.....	20
1.	Les tribunaux à Pontoise avant le projet de la réhabilitation du moulin du Grand Jumeau	20
2.	L’ancien moulin pour un tribunal	21
3.	Un projet qui fait débat	21
4.	Un bâtiment qui à perdu de vue ses objectifs	21
VI.	Règlements du PLU et du SPR.....	23
1.	Atlas du Site Patrimoine Remarquable	23
2.	Règlement du Site Patrimonial Remarquable.....	25
3.	Règlement du Plan Local d’Urbanisme	26
VII.	Description architecturale	27
1.	L’implantation du bâtiment.....	27
2.	Les façades	27
3.	Les fenêtres	30
4.	L’entrée principale.....	32
5.	L’entrée du parking.....	32
1.	L’ensemble de la fontaine	33
a)	Les baies.....	33
b)	L’anse de panier et son décor	33
c)	La fontaine.....	34
2.	Le toit.....	35

3.	L'intérieur.....	36
VIII.	Diagnostic sanitaire des façades	39
1.	Colonisation biologique	42
2.	Altérations chromatiques et dépôt	43
3.	Détachements	45
4.	Dégâts mécaniques	45
IX.	Diagnostic sanitaire du toit du Tribunal.....	46
X.	Diagnostic sanitaire intérieur.....	47
XI.	Constat d'état du sous-sol	49
XII.	Subventions	51
1.	Valorisation du patrimoine.....	51
2.	Action culturelle	51
3.	Investissement et aménagement.....	52
4.	Autres sources de financement	53
XIII.	Projet d'une Maison pour Tous.....	53
1.	Un espace qui prône la culture	54
2.	Un espace qui prône le savoir-faire et l'innovation	55
3.	Un espace qui prône la Science et les Arts :.....	56
4.	Partenariat avec la Harengerie	56
XIV.	Projet de réhabilitation	56
1.	Rez-de-chaussée	57
2.	R+1	58
3.	R+2 et R+3	59
XV.	Circulation.....	62
XVI.	Espace Gisèle Halimi, le choix du nom	63
XVII.	Organisation du chantier.....	64
1.	Base vie.....	64
2.	Évacuation des déchets	64
3.	Stockage.....	65
4.	Zone restreinte.....	65
XVIII.	Programme de travaux.....	65
1.	Plan travaux par corps d'état	65
XIX.	Devis	68
XX.	Normes et réglementations.....	72
1.	Établissement Recevant du Public (ERP)	72
a)	Définition et articles réglementaires	72

b) Type d'ERP	72
c) Catégorie d'ERP	73
d) Réglementations.....	73
e) Réglementations Covid-19	74
2. Incendie : plan sortie de secours.....	74
a) Système de Sécurité d'Incendie et garantie :.....	74
b) Dispositif d'alarme :.....	74
c) Entrée et sortie	75
3. Réglementations des ERP concernant l'accessibilité aux PMR	75
a) Places de parking	76
b) Ascenseurs.....	76
c) Mobilier.....	76
d) Passages.....	76
e) Sanitaires	77
XXI. Communication	77
1. Les médias.....	78
a) La presse.....	78
b) La radio, la télévision, l'affichage.....	78
2. Les sites web	79
a) Autres sites internet.....	79
3. Les réseaux sociaux	79
4. Les supports papier	80
5. Les évènements.....	82
6. Les partenariats.....	82
XXII. Conclusion.....	83
XXIII. Bibliographie / Sitographie.....	84
1. Archives	84
2. Documents périodiques.....	84
Historique de la ville.....	84
Bâtiment et travaux.....	84
3. Sitographie	84
Actualités	84
Diagnostic sanitaire	84
Géologie et Géorisques.....	85
Histoire.....	85
Réglementations ERP	86

Réglementations PMR	86
Subventions	87
Annexes	89
Pièces graphiques	121

Remerciement

Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide de Monsieur Robert Dupaquier, Adjoint au Maire en charge de l'Urbanisme et du Patrimoine, de Madame Pauline Prévot, Animatrice du Patrimoine, ainsi que de l'ensemble de la ville de Pontoise. Nous les remercions chaleureusement de nous avoir accueillis au musée de Pontoise ainsi que de nous avoir présenté le projet et l'histoire de la ville.

Nous aimerions également remercier Monsieur Pascal Gallard, Responsable des Archives de Pontoise, qui nous a accompagnés dans la recherche sur les archives de l'Ancien Tribunal.

De plus, nous tenons à remercier Monsieur Bruno Leite de Araujo, ingénieur chargé d'étude du Conseil Départemental du Val d'Oise, qui a aimablement donné de son temps pour nous faire visiter l'intérieur de l'Ancien Tribunal. Merci de même à Madame Lam-Thuy Dang architecte-conseillère au CAUE du Val d'Oise, qui nous a aiguillés sur les idées de rénovation de notre projet. Nous voudrions également remercier Madame Odile Drouilly, directrice du CAUE du Val d'Oise, qui nous a conseillés sur notre programme et nos partis-pris architecturaux.

Nous tenons à exprimer nos remerciements à l'ensemble de nos intervenants et de nos professeurs : Madame Menendez, Madame Escher, Madame Godot et Madame Do Carmo qui nous ont accompagnés et guidés tout au long de la réalisation de l'étude.

Enfin, nous remercions l'ensemble des personnes qui ont participé de près comme de loin à la bonne réalisation de ce projet. Nous sommes satisfaits d'avoir pu réaliser ce travail dans une bonne cohésion de groupe ainsi que de l'implication dont chacun a fait preuve.

I. Introduction

Dans le cadre de la licence professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti enseignée à l'université CY Cergy Paris Université, nous avons été sollicités pour proposer un projet de réhabilitation et de mise en valeur de deux édifices de la ville de Pontoise : l'Ancien Tribunal, 41-43 rue Pierre Butin, et la Harengerie, 7 place de la Harengerie.

Ce projet, tuteuré, a un double d'objectif. D'abord, il s'agit pour nous de consolider nos acquis et de synthétiser les connaissances apprises tout au long de l'année en proposant un projet complet qui nous place en situation de travail. Ensuite, il s'agit de répondre à une problématique réelle que rencontre la ville de Pontoise : comment redynamiser le centre-ville historique de la ville ?

Pour mener à bien cette mission, deux groupes ont été formés, chacun ayant la charge d'un édifice. Le présent dossier traite de l'Ancien Tribunal de Pontoise. L'objectif de ce rapport est de proposer un projet réaliste de réhabilitation et de mise en valeur de ce bâtiment qui est abandonné depuis les années 2000. Cette proposition de projet ne saurait être dissociée de celle de la Harengerie. En effet, ces deux propositions sont complémentaires et s'unissent pour répondre ensemble à la même problématique, l'objectif final étant d'apporter un souffle nouveau au centre historique de Pontoise, en répondant aux attentes concrètes de la ville et de ses habitants.

Ce dossier comporte d'abord une étude historique et environnementale de la ville de Pontoise et de son Ancien Tribunal rue Pierre Butin. Il comprend ensuite une description architecturale du bâtiment et en présente un diagnostic sanitaire complet. Enfin, dans le cœur du rapport, se trouve une proposition réaliste de réhabilitation et de revalorisation de l'édifice. De la proposition d'un nouveau nom à la promotion d'une nouvelle fonction, en passant par la création d'un devis de travaux complet, ce rapport comprend tous les éléments nécessaires à la bonne réhabilitation de l'Ancien Tribunal de Pontoise.

II. Urbanisme et Géorisques

1. Localisation et territoire

1 - Carte du département du Val d'Oise © carte-2-France

La ville de Pontoise se situe à l'est de la région Île-de-France, dans le département du Val d'Oise. À côté de la ville de Cergy, Pontoise est située à une altitude moyenne de 55 mètres et sa superficie est de 7.15 km². La ville compte 30 690 pontoisiennes et pontoisiens, ce qui en fait la 271^{ème} commune de France, la 95^{ème} d'Île-de-France et la septième du Val d'Oise en termes de population (avec une densité de 4171.5 d'habitants au km²). Dominée par les plateaux du Vexin, la ville s'ouvre sur les vallées de l'Oise et de la Viosne, aux portes sud du Parc naturel régional du Vexin français. La vallée de l'Oise s'inscrit dans le bassin Seine-Normandie, l'un des six plus grands bassins versants en France métropolitaine¹.

Pontoise bénéficie d'un important réseau de routes départementales qui partent en étoile à partir des points bas de la ville (D4, D14, D92, D915Z, D922, D927 et 927Z, D984). Sur le promontoire du centre-ville, la parcelle AK 694 se trouve à proximité des grandes voies de circulation, autoroute A15, RN (route nationale), départementales, mais reste protégée des nuisances du réseau routier en contrebas².

¹ CartesFrance.fr, *Ville de Pontoise* [en ligne]

² Val d'Oise, le département, *Données de circulation 2018* [en ligne]

Les couleurs sont par tranche de trafic, de la plus importante à la plus faible : noir / rouge / bleu / vert / marron.

2 - Cartes du Réseau routier autour de Pontoise - au centre.
Données circulations 2018, Conseil Départemental du Val d'Oise

2. Géologie

3 - Coupe géologique schématique de Pontoise © PPRNP de Pontoise.

D'après la coupe géologique de Pontoise Sud-Nord, le terrain à 70 m d'altitude se compose d'un sable très fin appelé « sable de Beauchamp ». Entre 60 et 50 m d'altitude, on retrouve une alternance de calcaire en caillasse et de lit d'argile marneuse. Ensuite, entre 50 et environ 25 m d'altitude, on retrouve un banc calcaire du Lutétien (47,8 à 41, Ma - étage Eocène) d'une trentaine de mètres d'épaisseur. Ce banc est lui-même composé de niveaux successifs en fonction de la qualité, de la couleur et de la forme du calcaire (massif, glauconieux). Enfin, les sables de cuise, entre 30 et 10 m d'altitude, correspondent à du sable grossier couleur gris verdâtre dans lequel se trouve une nappe phréatique.

Les deux édifices qui seront traités dans ces deux rapports se situent au 7 place de la Harengerie pour la Harengerie et au 41-43 rue Pierre Butin pour l'Ancien Tribunal de Pontoise. Ils sont situés à deux minutes à pied l'un de l'autre en passant par la rue de la Harengerie et

sont respectivement à 45 m et 37 m d'altitude environ. La Harengerie et l'Ancien Tribunal sont donc localisés sur le même terrain géologique de calcaire du Lutétien.

Le sous-sol du Val d'Oise fut longtemps exploité en raison de la richesse de sa géologie à proximité de la capitale, pour l'extraction de matériaux de construction (gypse, calcaires, argiles à meulière). Cette activité laisse derrière elle de nombreuses carrières, souterraines ou à ciel ouvert, plus ou moins bien conservées. Elles ont été réutilisées en cave, entrepôt ou abri avant d'être comblées, ou remblayées à la fin de leur exploitation. La cave des moineaux, qui se développait sur trois niveaux à quelques dizaines de mètres de la place de la Harengerie, en est un exemple³.

3. Cadastre

4 - De gauche à droite : plan cadastral de Pontoise, plan cadastral feuille 000 AK 01, Zoom sur le cadastre 000 AK 01 avec localisation de la Harengerie (n°893) et de l'ancien Tribunal (n°806).

³ Ville de Pontoise.fr, *Géologie et préhistoire* [en ligne]

4. Commerces et activités diverses

5 - Vue en plan du quartier du centre-ville de Pontoise. En cercle rouge : ancien Tribunal, 41-43 rue Pierre Butin. En cercle violet : ancienne Harengerie, 7 place de la Harengerie.

Le quartier dans lequel se trouvent les deux édifices correspond au centre-ville de Pontoise. Ainsi, ce dernier est particulièrement animé et comporte des enseignes, commerces et autres édifices administratifs et sociaux à proximité les uns des autres. D'après la vue Google Maps (figure 5), l'Ancien Tribunal (en rond rouge sur la figure 5) et la Harengerie (en violet sur la figure 5) sont à proximité de la mairie, du lycée et collège Notre-Dame de la Compassion, de la Cathédrale Saint-Maclou et de l'église Notre-Dame. On retrouve également à quelques minutes à pied divers restaurants (en épingle orange avec un symbole de couvert sur la carte) et un commerce de nourriture "E Leclerc". Côté santé, les édifices sont proches de la pharmacie "Notre Dame" et du laboratoire d'analyse "Inovie". De plus, un parc "Les cinq sens", rue Pierre Butin, nous permet de nous promener jusqu'au "Musée Camille Pissaro". Enfin, le quartier est bien desservi puisqu'on retrouve de nombreux arrêts de bus ainsi que la gare de Pontoise où passe le RER C et les transiliens H et J qui permettent de rejoindre rapidement Paris. Ainsi, ces différentes infrastructures citées précédemment représentent quelques exemples parmi les multiples édifices présents pour animer le quartier. Ces observations sont particulièrement avantageuses pour appuyer notre projet de réhabilitation des deux édifices en infrastructures sociales et culturelles.

5. Géorisques

6 - Plan PPRNP - excavations souterraines © Plan PPRNP de Pontoise.

L'étude du PPRNP (Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles) liée aux mouvements de terrain de la commune de Pontoise (excavations souterraines) a permis de mettre en évidence la présence d'excavations liées aux ouvrages maçonnés, catégorisées comme "aléa moyen" à la fois au 7 place de la Harengerie et au 41-43 rue Pierre Butin. De plus, le terrain où se situe la place de la Harengerie présente également des excavations liées à d'anciennes carrières réalisées dans le calcaire grossier glauconieux et catégorisées comme un "aléa fort". Une étude des sols sera donc primordiale afin d'assurer la sécurité et la faisabilité du projet de réhabilitation de la Harengerie.

De par l'origine du terrain calcaire, les deux édifices présentent un faible risque sur leur structure. Celui-ci est lié à la présence d'argiles gonflantes⁴. De même, les risques de séismes et de présence de radon⁵ sont également très faibles. Enfin, nos projets traitant de la réhabilitation de deux édifices déjà existants, nous ne sommes pas concernés par les interdictions de constructions liées à leur proximité avec le canal de la Viosne.

⁴ Phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.

⁵ Gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium naturellement présent dans les sols.

7 - Carte des risques importants d'inondations (TRI) - cadastre 000 AK 0135, Pontoise. "i" localise le secteur où se situe l'ancienne Harengerie et l'ancien Tribunal

Le secteur présente des risques d'inondations liés aux crues. En effet, il se situe près du canal de la Viosne, un affluent droit de l'Oise, et de l'une de ses parties détournées, dans le but de pouvoir irriguer d'anciens moulins. Ainsi, l'Ancien Tribunal, construit à la place des moulins, se situe sur la partie du canal détournée qui, malgré qu'elle ait été comblée en 1958, continue de charrier les eaux de pluie. Aussi, l'Ancien Tribunal est exposé aux risques d'inondations. Une visite sur les lieux a permis de constater la présence d'eau au dernier étage du parking souterrain et il est fort probable que son origine soit liée à la présence de ce canal souterrain. Ainsi, la présence d'eau au sous-sol peut également être justifiée par la proximité du sous-sol avec la nappe phréatique dans les sables de cuise. Enfin, la Harengerie semble avoir été épargnée par les risques d'inondations puisqu'elle est à la fois plus éloignée que l'Ancien Tribunal de la nappe phréatique en termes de profondeur, et de la partie détournée du canal de la Viosne, en termes de distance horizontale.

III. Histoire de Pontoise

Pontoise s'établit au cours de l'Antiquité là où dans la vallée, la Viosne se jette dans l'Oise.

Durant l'époque carolingienne, Pontoise est principalement un bourg spécialisé dans le commerce car c'est le seul endroit où l'on peut traverser l'Oise. À ce moment-là, "le pont de l'Oise" se situe entre Lutèce (Paris aujourd'hui) et Rotomagus (Rouen de nos jours). Grâce à cet avantage, la ville fait taxer l'ensemble des produits passant sur le pont et c'est principalement comme cela que la ville s'enrichit.

En 885, la ville est assiégée par les Normands. Par conséquent, les habitants décident de s'installer sur le Mont Bélien qui est plus facile à défendre en raison de sa position géographique et de sa topographie. L'ensemble de la communauté s'établit à cet endroit qui est encore actuellement le centre-ville ancien de Pontoise. Avec le temps, la ville s'étend et reprend petit à petit du territoire vers la vallée. Néanmoins, un bon nombre d'habitants de Pontoise préfère vivre sur le Mont Bélien jusqu'à la Guerre de Cent ans. Avant cette guerre, le centre-bourg de Pontoise compte une centaine d'habitants. La ville souffre ensuite énormément de cette guerre puis de toutes les guerres de religions. Au fur et à mesure du temps, plusieurs institutions religieuses s'installent à Pontoise et dans sa périphérie. Cette activité religieuse reste très intense et importante pendant des siècles dans la ville.

Au XIX^{ème} siècle, Pontoise vit une expansion grâce à l'arrivée du chemin de fer puis de l'essor de la banlieue parisienne. La ville est également connue pour ces paysages représentés par Camille Pissaro qui s'y installe en 1872. Enfin, Pontoise connaît un renouveau après la Seconde Guerre mondiale avec la création de nouveaux quartiers et équipements. Elle devient le chef-lieu du département du Val d'Oise en 1968.

IV. L'histoire des moulins

1. Les moulins dans le Vexin

Le Vexin est doté d'un réseau hydrographique particulièrement riche et bien réparti. Les moulins à eau sont jusqu'au XIX^{ème} siècle l'élément moteur de l'économie.

Les moulins changent souvent d'utilisation au cours des siècles, s'adaptant aux nouvelles techniques, et servent au XX^{ème} siècle à créer une multitude de petites industries.

L'une des grandes activités du Vexin jusqu'au XIX^{ème} siècle est la meunerie. Des blés, venus principalement de Picardie par bateau, sont transformés en farines.

Ensuite, une période de mutation débute. Les nécessités alimentaires de la région parisienne ont entraîné la multiplication des moulins à blé. Cependant, le progrès permet de réduire leur nombre. Seuls continuent dans cette fonction ceux qui ont reçu les perfectionnements nécessaires à une production plus compétitive. Ceux qui ne peuvent pas engager de telles dépenses deviennent disponibles pour une multitude d'industries telle que les moulins à tan à Pontoise.

2. Les moulins de Pontoise

Le cours de la Viosne est canalisé pour baigner les abords directs du Mont Bélien. Traditionnellement, on attribue cette dérivation à Louis IX qui aurait fait construire une digue à 2 kilomètres en amont de Pontoise.

8 - Reconstitution de la topographie ancienne du site de Pontoise, source journals.openedition.org

En 1188, Philippe Auguste donne à la ville une charte communale⁶. C'est une date importante dans la vie de la commune. Pontoise est alors une ville commerçante et industrielle. À cette date, ou peu de temps auparavant, le cours de la Viosne est aménagé. De nombreux moulins s'installent : moulins à blé mais aussi moulins à tan pour le façonnage du cuir et moulins foulons pour les draps grâce à la force motrice procurée par la dérivation.

10 - Les moulins de Pontoise, valdoise.fr

9 - Cote AD95 : A7 S 1 191 - Pontoise. - plan. 14 février 1837 Emplacement des moulins jumeaux en lettres E et F, archives numérisées du Val d'Oise

⁶ Conquis de haute lutte ou acquis par des négociations, le droit de commune était généralement reconnu par une charte, qui réglait les rapports de la commune avec son suzerain, reconnaissait ses droits, ses privilèges et, comme on disait alors, ses libertés ; il s'y ajoutait souvent des dispositions relatives à son organisation intérieure, à la condition des habitants, et souvent aussi des coutumes. Source : www.cosmovisions.com

Le canal de la Viosne fait tourner cinq moulins. Des tanneries et des draperies qualifient ce quartier de faubourg de la Foulerie et donnent leur nom aux rues de la Petite (ou rue Basse) et Grande Tannerie, rue Pierre-Butin aujourd'hui. Cette rue est l'axe principal de Pontoise, correspondant à la vieille route de Paris à Rouen.

3. Les moulins jumeaux

En 1231, Raoul Deliès vend à l'abbaye de Joyenval trois moulins jumeaux dont un à blé et deux à tan. Le 8 septembre 1601, Jean Cornu, marchand sur St Pierre, acquiert par bail à cens⁷ du 13 mars 1598 deux des moulins réunis dans un ensemble, le Moulin St Mellon.

Au XVIII^{ème} siècle, le troisième moulin se nomme "Le moulin de Chartres", car l'abbaye de Joyenval appartient à l'évêché de Chartres. Il est accolé au moulin de St Mellon, qui est appelé par la suite "Le moulin des deux jumeaux".

On les retrouve sous la dénomination de Petit jumeau et Grand jumeau au XVIII^{ème} siècle.

D'un moulin à eau, situé à Pontoise, rue de la Petite-Tannerie, sur le grand ru de Viosne, faisant de blé farine, appelé le moulin du Petit-Jumeau.

Ce moulin est monté à l'anglaise, d'une construction récente, avec trois paires de meules, bluteries et nettoyages nécessaires à son exploitation, en bon état.

Un bâtiment neuf à trois étages, avec grenier couvert en tuiles, dans lequel se trouve le moulin.

Un ancien bâtiment à droite du moulin, où était autrefois l'ancien moulin.

Maison d'habitation au-devant du moulin, consistant au rez-de-chaussée en une cuisine, salle à manger, bureau et chambre à coucher.

Au premier et au deuxième étage, magasins à grains; grenier au-dessus.

Petite cour conduisant au moulin; derrière ce moulin une buanderie, avec grenier dessus.

Jardin ensuite, planté d'arbres fruitiers, clos de murs, de la contenance de deux ares.

Enfin, la prisée dudit moulin.

Le tout tenant d'un côté à M. Guérin et à dame Louis Hamot, d'autre à la descente des moulins et à M. Plesier, d'un bout à la venelle commune, d'autre bout à la rue de la Petite-Tannerie.

Les moulins sont composés, en plus d'un espace d'exploitation, d'espaces d'habitation, de magasin, d'une cour et d'un jardin.

11 - Cote AD95 : PER 462 2 - L'Impartial, numéro 13. 17 février 1852, archives numérisées du Val d'Oise

⁷ Aliénation d'un bien immobilier, sous réserve de la seigneurie directe, et moyennant redevance perpétuelle.

4. Propriétaires connus

	Petit Jumeau (n°33 Rue Basse)	Grand Jumeau (n°22 Rue Basse)
	Propriétaire	
1830	M. Fessart	M. Fessart
1837	M. Caffin	M. Plessier

12 - Source : Archives Départementales du Val d'Oise

13 - Cote AD95 : 7 S 1 198(2) - Pontoise Plan de la rivière de Viosne comprenant les moulins de M. Fessart 1830

5. Leur exploitation

Les propriétaires ne sont pas nécessairement les exploitants. Les moulins peuvent se louer et fonctionnent séparément.

Les exploitants habitent et font fonctionner le moulin tandis que les propriétaires habitent Pontoise, des communes limitrophes ou même Paris.

14 - Cote AD95 : PER 135 6 - L'Echo Pontoisien, numéro 3. 15 janvier 1874, archives numérisées du Val d'Oise

Bien que la dernière occupation connue au XIX^{ème} siècle soit la tannerie des Frères Guérin, les moulins sont auparavant à blé.

Liste des exploitants connus auparavant :

	Petit Jumeau (n°33 Rue Basse)		Grand Jumeau (n°22 Rue Basse)	
	Exploitant	Fonction	Exploitant	Fonction
1851	M. Commissaire	Meunier	M. Commissaire	Meunier
1861	M. Levue	Meunier	M. Naze	Meunier
1873	M. Naze	Meunier	M. Naze-Truffaut	Meunier
1874	M. Naze	Meunier	M. Naze-Truffaut	Meunier
1876	M. Manchez	Meunier		
1878	M. Rebiffé			
1881	M. Guillemet	Meunier		
1896	M. Guillemet	Meunier		

15 – Tableau noms des exploitants des moulins. Source : Archives Départementales du Val d'Oise

16 et 16bis - Cote AD95 : 7 S 2 142(1) - Fonctionnement des moulins jumeaux

Ce dessin nous permet de comprendre l'ensemble du mécanisme pour les moulins à blé.

Le grain est acheminé en haut du bâtiment, puis deux meules actionnées grâce au mouvement de la roue et de rouages permettent de moudre le grain. Ce dernier passe ensuite par un tamis pour devenir de la farine.

La façade du moulin est pensée pour cette utilisation. En effet, les ouvertures les plus hautes permettent de monter les sacs de grain en haut du bâtiment depuis l'extérieur.

17 - Schéma de principe du mécanisme d'un moulin, blogpeda.ac-poitiers.fr

18 - Photographie de la façade côté rue - XXème siècle, Archives Municipales de Pontoise

V. Histoire du Tribunal

Dans les années 1980, le moulin du “Grand Jumeau” ou de “Codet”, du nom de l’ancien propriétaire, est laissé à l’état d’abandon. En effet, la meunerie pontoisienne du XVIII^{ème} siècle se détériore et n’abrite plus que des squatteurs et des animaux sauvages. Le Maire, Jean-Philippe Lachenaud et son équipe municipale veulent redonner vie au “vieux Pontoise”. Le Moulin a alors été racheté par l’État pour un projet d’annexe de tribunal (Annexe 3).

1. Les tribunaux à Pontoise avant le projet de la réhabilitation du moulin du Grand Jumeau

Depuis des siècles, Pontoise est une ville de justice. En effet, dès le XII^{ème} siècle, Pontoise n’étant plus soumis à l’autorité d’un seigneur, acquiert une situation d’indépendance et d’autonomie. C’est une ville de commune, dite libre mais elle reste liée au pouvoir central par la symbolique d’un hommage féodal. Elle réussit à créer une juridiction indépendante des seigneurs à qui elle obéissait. On voit donc naître un droit urbain, notamment avec le remplacement des prévôts⁸, par des échevins qui sont plus précisément des magistrats municipaux. Le roi conserve tout de même une justice totale : il est le « souverain-juge ». Durant la Révolution française, la justice connaît aussi une révolution et le système judiciaire est bouleversé. Les anciennes juridictions sont supprimées et le pouvoir judiciaire est redéfini. En 1791, le tribunal civil de première instance est mis en place dans le Grand Vicariat, actuellement musée Tavet-Delacour (Annexe 4). L’Église vend cet édifice pour symboliser la laïcité de la République française. Il est transformé dans un premier temps en préfecture puis en tribunal civil. En 1886, un nouveau tribunal de style néo-classique est construit sur la place Nicolas Flamel, et réalisé Albert Petit. Celui-ci accueille le Tribunal d’instance, le Tribunal de commerce et la Cour d’assises (Annexe 5). En raison du manque de place, un nouveau bâtiment est construit en 1934 afin de loger le tribunal civil (Annexe 6). Ce sont les architectes Bénard et Bader qui ont dessiné les plans de cet édifice d’inspiration Art déco. Ils rendent hommage à l’école allemande du Bauhaus. Quant au service juridique des prud’hommes, il s’installe à la mairie de la ville.

⁸ Agents du roi qui étaient chargés de la justice dans les provinces.

2. L'ancien moulin pour un tribunal

Auparavant, les institutions judiciaires de Pontoise sont réparties dans plusieurs bâtiments différents. Celui situé sur la place Nicolas Flamel, étant trop étroit pour accueillir tous les services, le moulin est choisi pour accueillir une salle d'audience de chaque juridiction, en raison de sa très grande superficie. De plus, l'extension des bâtiments permet aux prud'hommes de quitter l'hôtel de ville, qui manque de place pour ses propres services.

Un concours est organisé afin de sélectionner le meilleur projet d'aménagement qui prend en compte les exigences : la façade du moulin doit être conservée dans son esprit architectural, la fontaine doit être remise en état et il faut refaire tout l'intérieur du bâtiment qui est fortement dégradé. C'est le projet de l'architecte Fabrice Bader qui est retenu par le jury (Annexe 7). Les premiers travaux sont censés commencer en juillet 1982, mais ils sont finalement retardés en raison de la dégradation des murs. En effet, le mur principal qui devait être entièrement conservé s'effondre. Il est décidé de reconstruire la façade à l'identique (Annexe 8).

3. Un projet qui fait débat

Le projet du Tribunal divise les pontoisiens. Une partie des habitants pense que cette nouvelle construction va permettre de redynamiser la rue Pierre Butin et d'ainsi faire vivre les petits artisans. D'un autre côté, certains voient les travaux d'un mauvais œil : ils durent depuis deux ans et font chuter le chiffre d'affaires des commerçants, en raison des nuisances et des difficultés d'accès à la rue. Certains préfèrent la mise en place de parkings et de galeries commerçantes pour redynamiser la rue et pensent que le nouveau tribunal aurait dû être construit dans la ville nouvelle de Cergy Pontoise, parmi les bâtiments modernes.

4. Un bâtiment qui a perdu de vue ses objectifs

Malgré les sacrifices et les efforts consentis pour accueillir le tribunal dans l'ancien moulin, celui-ci est encore trop petit pour héberger tous les services juridiques. De plus, les inondations causées par la Viosne n'arrangent pas la situation. En 1997, le Ministère de la Justice souhaite construire un nouveau palais de justice. Il organise un concours pour voir les différentes propositions sur le nouveau palais. Sept cabinets d'architectes y participent et c'est

Henri Ciriani qui remporte ce concours. Les travaux commencent en juillet 2002 et s'accroissent à cause de l'incendie criminel de l'ancien tribunal de Grande Instance Nicolas Flamel la même année. Il est par la suite complètement détruit. Le nouveau Palais de Justice construit au numéro 3 de la rue Victor Hugo, est entièrement fonctionnel le 11 octobre 2005 et inauguré le 19 janvier 2006 (Annexe 9).

Depuis l'ouverture du nouveau tribunal, l'ancien tribunal de Pontoise reste désaffecté. La mairie tente de mettre en place des projets afin de sauvegarder les lieux, mais en vain. En effet, la première idée est de réaliser une résidence pour les étudiants et les seniors. Pontoise manque de logement. Le Conseil général souhaite construire cent cinquante logements, mais leur coût est estimé comme étant hors de prix par les investisseurs privés. En 2013, il est proposé de tout démolir pour mettre en place un programme immobilier, mais celui-ci est refusé. En Août 2015, le Département vend l'ancien tribunal à la société *Les Nouveaux Constructeurs*⁹. L'entreprise veut également réhabiliter ce tribunal en logements, mais le projet est classé sans suite. En juin 2016, le tribunal est de nouveau racheté en vue de construire une soixantaine de logements, mais le projet n'aboutit pas. L'ancien tribunal reste à ce jour à l'abandon.

Ce dossier fait par les étudiants de la Licence professionnelle Préservation et mise en valeur du Patrimoine Bâti a pour but de redonner une seconde vie à ce bâtiment ayant un passé historique important, même si la façade originale n'existe plus.

Pour notre programme, il nous semble important de se renseigner sur le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Pontoise, afin d'avoir un projet cohérent et susceptible de contribuer à la préservation et la mise en valeur de la rue.

⁹ ARIES Bénédicte, Pontoise ensemble- Association, *Les tribulations de l'ancien tribunal annexe de Pontoise* [en ligne], 2015

Légende

	Principales sentes et chemins communaux		
	Mur ou clôture remarquable		
	Mur ou clôture intéressant		
	Ancien mur d'enceinte		
	Point de vue majeur		
	Escalier intéressant		
	Entrées de galeries souterraines		
	Cours d'eau		
	Cours d'eau busé		
	Alignements d'arbres structurant de l'espace public		
	Alignements d'arbres structurants sur le domaine privé		

20 - Légende du SPR

2. Règlement du Site Patrimonial Remarquable

- Le bâtiment est identifié comme « bâti non repéré » et se situe dans un secteur à enjeux secondaires de requalification. Le SPR indique que :
- Le revêtement de sol doit être en matériaux naturels perméables (grave compactée, terre, terre-pierre) ;
- Les ouvertures doivent être plus hautes que larges : 1 x 1,5-2
- Il faut conserver les modénatures ;
- L'enduit doit être en plâtre et chaux : piochage en totalité, mélanges préparés in situ (les prêts à l'emploi sont interdits) ;
- La finition doit être serrée et lissée : soit avec un enduit de chaux hydraulique ou aérienne naturelle de finition talochée ou brossée ;
- Les menuiseries sont en bois, elles sont peintes dans des tonalités de gris colorés, beige et vert ;
- Le blanc pur, le noir et gris anthracite sont proscrits ;
- Les finitions sont lasurées ou vernies ;
- L'aluminium et le PVC sont proscrits ;
- Les menuiseries doivent recevoir des petits carreaux et petits bois ;
- Le bâtiment n'étant pas repéré, les menuiseries peuvent être en métal ;
- Les volets roulants sont interdits, il faut restituer les volets bois (s'ils étaient présents auparavant) ;
- Pas de contreventement à écharpe type Z ;
- Il faut restaurer les garde-corps avec brossage, décapage et traitement anticorrosion. Ils sont ensuite recouverts d'une peinture sombre, le noir étant proscrit ;
- Les toitures doivent être refaites à l'identique ;
- Les lucarnes sont restaurées, les parties apparentes en bois sont peintes dans des teintes claires rappelant les maçonneries ou les matériaux de couverture ;
- Les souches de cheminées sont restaurées, ainsi que les décors de toitures¹⁰ ;

¹⁰ Ville de Pontoise.fr, *Le règlement du SPR* [en ligne]

3. Règlement du Plan Local d'Urbanisme

Le bâtiment se situe en zone UA, ce qui correspond au centre ancien. Le PLU indique que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé dans l'assiette du terrain nécessaire à l'opération ou dans son environnement immédiat et en dehors des voies publiques. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner la fluidité du trafic des voies environnantes. Seules les places en accès direct seront prises en compte pour le calcul des places. Le calcul des places de stationnement sera effectué en arrondissant à l'unité supérieure le résultat obtenu. Les places de stationnement doivent être aisément accessibles et avoir la forme d'un rectangle ayant au minimum 5 m de longueur et 2,50 m de largeur. Pour les places de stationnement des personnes à mobilité réduite, il faut prévoir 5 m de longueur et 3,30 m de largeur. Les dégagements doivent permettre aux automobilistes d'accéder aisément aux emplacements. Les aires de stationnement de surface de plus de 10 places doivent faire l'objet d'un traitement paysager adapté à l'échelle du terrain et des lieux avoisinants. Pour limiter l'imperméabilisation des sols, les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés seront privilégiés par rapport aux espaces bitumés ou enrobés.

Les affouillements et exhaussement des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagement sont interdits.

Le bâtiment doit être obligatoirement raccordé aux réseaux publics et réseaux collectifs d'assainissement publics ou privés. L'évacuation des eaux vannes dans le réseau pluvial, de même que l'évacuation des eaux pluviales dans les eaux vannes, est interdite. Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les collecteurs publics doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du service gestionnaire du réseau. Les réseaux d'électricité et de téléphonie seront ensevelis.

Les constructions, à l'exception des habitations individuelles, devront être pourvues de locaux ou d'emplacements couverts en nombre suffisant et destinés au stockage des déchets urbains. Les dimensions devront permettre une collecte sélective des déchets et une manipulation sans difficulté de tous les récipients nécessaires à cette collecte. Les conteneurs en attente de collecte devront être facilement accessibles depuis le domaine public sans empiéter sur celui-ci, en limite de parcelle.

Les secteurs d'activités et commerces de proximité sont exemptés de places de stationnement lorsque la surface de plancher est inférieure ou égale à 150 m² sur l'unité foncière.

Les espaces libres seront traités en espaces verts et plantés à raison d'au moins un arbre de haute tige par 100 m² d'espace libre¹¹.

VII. Description architecturale

1. L'implantation du bâtiment

L'ensemble des bâtiments dénommé Moulin Codet se présente, avant sa transformation, sous la forme d'un assemblage hétéroclite de constructions recouvrant une surface au sol de 800 m².

21 et 21bis - Plan de situation - Archives Municipales de Pontoise

L'implantation des bâtiments est conservée lors de leur transformation. Ainsi, on retrouve aujourd'hui la courbure du bâtiment qui suit la rue Pierre Butin, mais également ce toit-terrasse central enclavé.

2. Les façades

Les façades d'origine du moulin, sur la rue Pierre Butin et sur le jardin, étaient constituées de maçonneries hétérogènes en briques et en moellons de pays recouverts d'enduits. Les

¹¹ Ville de Pontoise.fr, *Plan Local d'Urbanisme de Pontoise* [en ligne]

façades du bâtiment sont entièrement reconstruites après leur destruction accidentelle, au commencement des travaux de transformation en tribunal au début des années (Annexe 10 et 11). Les façades sont reconstruites selon le plan de modification des façades originelles. Voici un fragment du projet de transformation des façades avant leur destruction :

En rouge : À percer
En bleu : À conserver
En jaune : À boucher

22 - Plan des modifications de la façade originale, Archives Municipales de Pontoise

Alors qu'il était prévu de réaliser un enduit sur les façades conservées, les façades sont finalement reconstruites en pierres apparentes de 20 cm d'épaisseur à la suite de leur destruction. Les moulures, les décorations et les arcs en brique sont eux aussi reconstruits à l'identique. Le Tribunal est composé de 6 façades numérotées de 1 à 6 en partant de la gauche. Chaque façade comporte plusieurs baies de divers types.

23 - Capture d'écran Google Earth - Numérotation des façades

26 - Photo de la façade 1

24 - Photo de la façade 2

25 - Photo de la façade 4

27 - Photo de la façade 3

28 - Photo de la façade 5

29 - Photo de la façade 6

3. Les fenêtres

On peut remarquer que les fenêtres changent d'emplacement, mais conservent la même esthétique.

Quatre types de baies sont utilisés. Les baies de type A et B possèdent des jambages et des plates-bandes en saillie. Les baies de type B ont la particularité de posséder également un ébrasement. On retrouve les baies de type A sur les façades 1, 2 et 6. Sur les façades 1 et 6, les jambages et plates-bandes sont uniquement en pierre tandis que sur la façade 2, les deux baies au-dessus de la fontaine présentent des jambages et des plates-bandes en alternance de pierres et de briques. Les baies de type B sont uniquement présentes sur la façade 5.

31 - Dessin de la baie de type A

30 - Photo de la baie de type A

32 - Dessin de la baie de type B

33 - Photo de la baie de type B

Les baies de type C et D sont en arc. Les jambages de ces baies sont en pierre tandis que leurs arcs sont en brique. Seuls les arcs sont légèrement en saillie pour ces baies. Les arcs des baies de type C sont des arcs plein cintre tandis que ceux des baies de type D sont surbaissés. On retrouve les baies de type C et D sur les façades 3 et 4. Les baies de type C occupent le rez-de-chaussée tandis que celles de types D sont présentes au premier et au deuxième étage.

34 - Dessin de la baie de type C

36 - Dessin de la baie de type D

35 - Photo de la baie de type D

37 - Photo de l'arc surbaissé en briques des baies de type C

Les trois lucarnes de la façade 5 sont quant à elles également en arc surbaissé. Aucun joint n'est visible, on peut donc supposer qu'elles sont recouvertes d'un enduit, peut-être du plâtre-chaux.

38 - Photo du trio de lucarne présent sur la façade 5

La conservation des lucarnes qui servaient autrefois à monter le grain confirme la volonté de conserver la façade telle qu'elle était à son origine.

40 - Photo de la façade principale du Tribunal

39 - Photographie de la façade côté rue - XXème siècle, Archives Municipales de Pontoise

4. L'entrée principale

La seule transformation majeure de la façade est la création d'un accès au Tribunal depuis la rue. Étant l'entrée principale, cette ouverture est voulue importante. Elle doit être visible et reconnaissable instantanément. Un renforcement incite à emprunter les portes en bois et verre et à pénétrer dans le hall. Ce petit espace aux murs arrondis est surmonté d'un bandeau portant le nom de l'édifice, annonçant ainsi sa fonction.

5. L'entrée du parking

L'entrée du parking se situe à l'extrémité droite de la façade. Elle est marquée d'un portail vert qui mène à une rampe d'accès. Aujourd'hui, l'entrée du parking souterrain est murée.

41 - Photo de l'entrée du parking

42 - Photo de la rampe d'accès du parking

1. L'ensemble de la fontaine

a) Les baies

Les deux baies qui surmontent la fontaine sont constituées des mêmes matériaux que les autres ouvertures de la façade, mais plus de soin semble avoir été apporté à leur esthétique. Les jambages et les plates-bandes se composent d'une alternance de pierres et de briques. L'appui de fenêtre de la baie supérieure semble être lui aussi en pierre, tandis que celui de la baie inférieure paraît avoir été ragréé en ciment.

43 - Photo des deux fenêtres au-dessus de la fontaine

b) L'anse de panier et son décor

Ce décor peut être qualifié de néoclassique. En effet, on peut apercevoir trois consoles dont deux présentent une ornementation à triglyphes et à gouttes. La troisième, au centre, est la clé de l'arc en anse de panier qui marque l'ouverture de la niche abritant la fontaine.

44 - Construction géométrique de l'arc en anse de panier

c) La fontaine

La fontaine de la Croix du Bourg est présente depuis le début du XVI^{ème} siècle. Alimentée à l'origine par de l'eau potable provenant des sources de Busagny à Osny et acheminée par un aqueduc en plomb, la fontaine a subi plusieurs transformations. Elle est notamment entièrement démontée puis reposée, pierre par pierre, durant les travaux de 1981 pour être réincorporée dans la

façade reconstruite. C'est aussi à cette date qu'est ajoutée la vasque en pierre dure. Un petit panneau sur la gauche indiquant "eau non potable" témoigne que la fontaine fut déviée de son rôle originel d'approvisionnement pour devenir uniquement décorative. La machine hydraulique sous la vasque confirme que la fontaine était autrefois fonctionnelle. Aujourd'hui, la machine est ensevelie et la vasque est remplie de terre.

45 - Photo de l'ensemble de la fontaine

46 - Photo de la fontaine, XX^{ème} siècle, Archives Municipales de Pontoise

En renforcement par rapport à la façade, la fontaine est une fontaine à vasque qui se compose de trois assises de jambage soutenant un arc en plein cintre à sept voussoirs. Les contre-clefs et les contre-sommiers sont à crossettes. La clef est quant à elle pendante et en saillie vis-à-vis des autres blocs. L'arc est lui-même surmonté d'un fronton circulaire dont le tympan est décoré d'un disque en son centre. Les pierres sont moulurées de cavets en leurs bords. L'arc et le fronton sont eux aussi moulurés. L'arc présente un enchaînement feuillure - cavet - feuillure et la moulure horizontale entre l'arc et le fronton se compose d'un filet et d'un talon.

47 - Photo de la fontaine

48 - Schéma de voussoirs à crossettes (la partie supérieure se prolonge horizontalement)

2. Le toit

Deux types de toit sont présents, une partie toit à pente sur les côtés extérieurs et une partie toit terrasse qui est accessible uniquement pour son entretien. On y voit la présence des différents réseaux techniques. Les murs banchés montent plus haut que le niveau du toit-terrasse, créant ainsi un garde-corps. Sur ce toit se trouvent des verrières et des puits de lumières tels que des lanterneaux permettant l'éclairage naturel des pièces placées au niveau inférieur. On trouve également des systèmes de désenfumage.

51 - Plan du toit, Archives Municipales de Pontoise

49 - Détail du toit

50 - Photo d'une partie du toit du Tribunal

3. L'intérieur

L'intérieur, entièrement pensé pour la nouvelle fonction juridique, comprend une multitude d'espaces cloisonnés. L'immeuble comporte 3 880m² de bureaux, 166m² de logements et 92 places de parking.

L'ancien Tribunal de Pontoise a également la particularité de posséder deux cours intérieures.

Les tableaux ci-dessous indiquent la répartition des espaces de l'ancien Tribunal, étage par étage (voir la partie "pièces graphiques" en fin de dossier).

	3 ^{ème} étage	2 ^{ème} étage	1 ^{er} étage	Rez-de-chaussée
Hall public				
Réception du public				
Bureaux				
Président				
Vice-président				
Juge		Instruction		Tutelle
Greffier				Greffier chef Greffe civile Greffe pénal
Substitut				
Avocat général				
Assistants sociaux				
Agent de probation				
Educateurs				
Secrétariats				
Fonctionnaires				
Intérimaires				
Ministère public				
Salles				
Audience	Mineurs		Prud'hommes	
Attente gardée				
Attente				
Délibérés				
Témoins				
Comité de probation				
Repos				
Travail				
Conciliations				
Consultations avocats				
Office				
A manger				
Locaux				
Sanitaires				
Infirmierie				
Central téléphonique				
Classement				Tribunal d'instance
Pièces à convictions				
Service				
Vestiaires				
Bibliothèque enquêtes				
Autres				
Logement				
Patio				
Mezzanine presse				

	Sous-sol	Parking – 1 ^{er} niveau	Parking – 2 ^{ème} niveau
Archives	Civiles Pénales Tribunal d'instance Expropriation		
Reprographie			
Cellules individuelles	5		
Cellules collective	1		
Locaux techniques			
Service			
Electrique			
CF2 insonorisé			
Compteur			
Chaufferie			
Machinerie ascenseurs			
Surveillance			
Forces de l'ordre			
Local de gendarmerie			
Sas de sécurité véhicule de police			
Salles			
Cave gardien			
Magasin de questure			
Questure			
Fouille			
Repos			
Cour de service			
Parking			
Places		25	

VIII. Diagnostic sanitaire des façades

Le bâtiment présente à l'extérieur un état sanitaire correct, même s'il est atteint de pathologies dues à l'humidité. Toutefois, ces pathologies n'atteignent pas la structure du bâtiment.

LEGENDE

ALTÉRATIONS CHROMATIQUES ET DÉPÔT

- Encrassement
- Remontées

COLONISATION BIOLOGIQUE

- Végétaux
- Lichen

FIGURES INDUITES PAR UNE PERTE DE MATIÈRE

- Incisions

ALTÉRATIONS CHROMATIQUES ET DÉPÔT

- Encrassement
- Graffiti
- Remontées capillaires

COLONISATION BIOLOGIQUE

- Végétaux
- Lichen

LEGENDE

ALTÉRATIONS
CHROMATIQUES ET DÉPÔT

Encrassement

Remontées capillaires

COLONISATION BIOLOGIQUE

Végétaux

Lichen

LEGENDE

DÉTACHEMENT

Éclatement

COLONISATION BIOLOGIQUE

Lichen

LEGENDE

ALTÉRATIONS CHROMATIQUES ET DÉPÔT

Encrassement

Tâches

COLONISATION BIOLOGIQUE

Végétaux

Lichen

1. Colonisation biologique

Le bâtiment présente une colonisation biologique importante, qui est surtout située dans les endroits où l'eau est susceptible de passer : la corniche, sous les appuis de fenêtres, les bandeaux, ainsi que dans la niche abritant la fontaine. Il s'agit du principal problème du bâtiment, car ces pathologies sont présentes en masse, sur toutes les façades.

53 - Colonisation biologique présente sous les appuis de fenêtre.

52 - Colonisation biologique présente dans la niche.

54 - Colonisation biologique présente sous les bandeaux.

55 - Colonisation biologique présente sous la corniche.

On constate une présence importante de lichens sur les appuis de fenêtre, certainement dûe aux écoulements d'eau lors des pluies.

56 - Lichen présent sur les appuis de fenêtre.

Enfin, on remarque la présence de nombreuses plantes en soubassement, qui se sont certainement développées en raison de l'humidité.

57 - Plantes présentes en soubassement.

2. Altérations chromatiques et dépôt

Le bâtiment présente un fort encrassement au niveau du soubassement. Celui-ci peut aussi être assombri en sa base en raison des remontées capillaires dues aux sous-sols inondés.

58 - Encrassement, mêlé à un assombrissement dû à l'humidité et à une colonisation biologique.

On constate également la présence d'un graffiti, qui a été inscrit au niveau de la porte d'entrée.

59 - Tag présent au niveau de la porte d'entrée

Enfin, on peut également apercevoir la présence d'une longue tâche, qui s'est écoulée à proximité d'une fenêtre et dont l'origine est inconnue.

60 - Longue tâche présente au niveau d'une fenêtre.

3. Détachements

On peut constater une partie manquante sur l'appui de fenêtre d'une des façades. Ce détachement peut résulter d'un éclatement de la matière, car une pièce métallique est présente à l'intérieur de l'appui de fenêtre. Sous l'effet de l'humidité, la pièce a potentiellement pu gonfler et faire éclater une partie de l'appui de fenêtre.

61 - Détachement d'un morceau de l'appui de fenêtre.

4. Dégâts mécaniques

Enfin on peut constater des incisions dans la pierre, qui sont situées sur une des façades, et dont l'origine est inconnue.

62 - Incisions présentes sur une des façades.

IX. Diagnostic sanitaire du toit du Tribunal

Sur le toit du Tribunal, on retrouve de la colonisation biologique. Cependant, il ne s'agit cette fois-ci pas de champignons (moisissures) comme à l'intérieur mais d'une association végétale typique que l'on retrouve très souvent à l'extérieur des monuments.

En effet, il s'agit d'une combinaison d'algues (voiles gris foncé et noir), de mousses (coussinets verts) et de lichens encroûtants (orange et gris clair).

On retrouve également des plantes.

64 - Lichen encroûtant orange

63 - Algues et lichens

65 - Plante

66 - Algues (voile noir)

X. Diagnostic sanitaire intérieur

La plus importante pathologie présente à l'intérieur du Tribunal est sans aucun doute la présence, dans de très nombreuses pièces, de moisissures, pour la plupart noires, qui recouvrent parfois des murs entiers. Quasiment toutes les pièces du Tribunal sont affectées par cette colonisation biologique.

Les moisissures sont des champignons microscopiques porteurs de spores qui ont besoin d'un apport en eau liquide pour se développer. Leur importante présence indique un problème conséquent de fuites dans les locaux du Tribunal. L'absence d'aération de l'intérieur du Tribunal depuis de nombreuses années a également favorisé leur développement.

La présence de ces moisissures noires qui tapissent les murs est encore plus importante au sous-sol, là où se trouve la tuyauterie principale du bâtiment. De nombreuses fuites et un manque logique d'aération de ces espaces sont certainement à l'origine de cette présence accrue.

Il y a également la présence de moisissures rouges brunes sur le sol d'une petite pièce donnant sur la cour intérieure du Tribunal. On peut émettre l'hypothèse qu'il s'agisse, de par sa couleur, de mэрule, un champignon souvent présent à l'intérieur des bâtiments.

68 - Moisissure recouvrant le mur de la pièce d'entrée du Tribunal

67 - Moisissure dans un angle d'une pièce du 1er étage

70 - Moisissure tapissant les murs du sous-sol

69 - Mэрule sur le sol d'une pièce

Excepté les moisissures, l'intérieur du Tribunal est en relativement bon état. Il est tout de même à noter que de nombreux papiers peints se décollent sur les murs et plafonds de plusieurs pièces. Par ailleurs, il y a un trou dans le sol de l'une des pièces. L'isolation de la charpente, visible dans la pièce où se trouve l'accès du toit, est complètement moisie.

71 - Papier peint se décollant du plafond d'une pièce

72 - Papier peint se décollant du mur d'une pièce

73 - Trou dans le sol

74 - Isolation moisie de la charpente du Tribunal

XI. Constat d'état du sous-sol

Lors de notre visite de l'ancien tribunal en Mars 2022, nous avons pu nous apercevoir qu'une importante quantité d'eau stagnait dans le deuxième niveau du sous-sol. La présence de cette eau est liée à l'existence, en profondeur, du lit de la dérivation de la Viosne, un ancien canal d'eau détourné de l'Oise qui a été créé pour y placer les anciens moulins. Aujourd'hui, la présence de l'eau au sous-sol de l'ancien tribunal est probablement dû au fait que le système de pompage actuel n'est pas assez puissant. En effet, il n'était, dès l'origine, probablement pas étudié pour traiter un débit d'eau de cette envergure car les risques d'inondations dans l'édifice et dans les propriétés voisines ont été sous-estimés. Des rapports de travaux et d'aménagement des sous-sols de 1981 montrent que la présence du passage souterrain de la Viosne sous l'édifice et que la proximité de la nappe phréatique de l'Oise ont été prises en compte. Pour pallier ces problèmes, un rabattement de la nappe, une proposition de cuvelage étanche et une pose de fondation spéciale ont été prévus. Enfin, un système de drainage raccordé sur les égouts publics a été installé (Annexe 15 et 16).

Néanmoins, d'après les archives, un courrier datant du 24 février 1984 de Monsieur J.P Lachenaud, conseiller Général du Maire de Pontoise, s'adressant à l'architecte Monsieur Bader, alors en charge des travaux du tribunal, explique que la construction du tribunal a engendré des problèmes d'inondations dans les édifices voisins. Enfin, en 1986, un article de presse annonce que ces problèmes d'inondation s'étendent sur toute la rue Pierre Butin. Cet article explique aussi que les fondations du tribunal ont fait dévier, de manière aléatoire, les écoulements d'eaux de ruissellement qui, auparavant, suivaient l'ancien lit de la Viosne (Annexe 17). Aujourd'hui, les problèmes se sont étendus puisque l'édifice lui-même est atteint par les inondations.

Seule une stagnation d'eau constante peut, au fur et à mesure du temps, détériorer le bâtiment. En effet, l'eau peut détériorer les matériaux en altérant en profondeur le béton et en atteignant les aciers. Si l'eau entre en contact avec les aciers, ces derniers peuvent se corroder et faire éclater le béton. L'impact de l'éclatement du béton peut donc être assez important puisque cela peut fragiliser la structure. Si cette dernière s'affaiblit, le bâtiment peut se fissurer et, dans le pire des cas, s'effondrer. C'est pour ces raisons qu'il faut régler le plus rapidement possible ce problème de remonté et de stagnation des eaux.

Plusieurs solutions sont possibles. Il faut avant tout revenir à la source du problème en réalisant un diagnostic du système de pompage pour savoir s'il s'est simplement encrassé avec le temps ou s'il faut intégralement le changer. Cette solution serait onéreuse mais elle permettrait de régler le problème à sa source. La deuxième solution consisterait en la réalisation d'un ragréage complet de l'ensemble de la surface pour créer une nouvelle pente qui conduirait l'eau vers une grille d'évacuation reliée aux égouts. Cette solution permettrait que l'eau ne stagne pas et elle semble plus simple à mettre en œuvre.

75 - Photos du 2ème sous-sol présentant des remontées d'eau souterraines, Parking ancien Tribunal

XII. Subventions

Malheureusement, le bâtiment étant récent et ne présentant pas un intérêt architectural majeur, il n'est pas susceptible d'obtenir des subventions de la part des instances publiques pour les travaux de réhabilitation, au titre de bâtiment identifié ou protégé. Néanmoins, de nombreuses subventions publiques peuvent théoriquement être accordées au projet que nous souhaitons mener, en raison de la pluralité de nos propositions culturelles et artistiques sur le site.

1. Valorisation du patrimoine

La Région Île-de-France peut être sollicitée dans le cadre d'actions visant à valoriser le patrimoine à travers la subvention pour l'Aide aux projets des réseaux franciliens œuvrant à la valorisation du patrimoine. Cette subvention vise à soutenir des actions de valorisation du patrimoine, pour des expositions physiques ou virtuelles notamment. Elle est plafonnée à 30 000 €¹². Nous pourrions solliciter cette aide pour le financement des expositions physiques que nous souhaitons proposer dans le hall d'entrée, mais aussi pour notre programme de réalité augmentée et virtuelle, en lien avec le patrimoine architectural de Pontoise. La Direction Régionale des Affaires Culturelles peut aussi être un appui en matière de valorisation du patrimoine, par le biais de son dispositif : Aide à la mise en place d'actions éducatives. Ce dispositif soutient les structures de diffusion de l'architecture et notamment les villes labellisées Villes et Pays d'Art et d'Histoire, dont Pontoise est membre. Les actions subventionnées visent à mettre en place des activités pédagogiques liées à l'histoire des arts et à l'architecture. Cette subvention permettrait de soutenir des activités en lien avec les actions de réalité virtuelle et augmentée présentées dans l'Espace Gisèle Halimi. Le montant de cette aide dépend du projet proposé.

2. Action culturelle

La ville de Pontoise étant labellisée Ville & Pays d'Art et d'Histoire, certains projets peuvent être subventionnés par le Ministère de la Culture, notamment les actions de médiation écrite et numérique, l'éducation artistique et culturelle, ainsi que des expositions et programmes

¹² Région Ile-de-France, Aide aux projets des réseaux franciliens œuvrant à la valorisation du patrimoine [en ligne]

culturels. Nous pourrions utiliser cette subvention pour investir dans les expositions proposées au rez-de-chaussée mais aussi pour des actions de sensibilisation au patrimoine à destination des jeunes publics.

L'aide de la Région Île-de-France pour les projets des réseaux franciliens œuvrant à la valorisation du patrimoine¹³ peut aussi subventionner des outils de médiation tels que des livrets de visite, outils multimédias, pédagogiques et parcours d'interprétation, notamment pour les jeunes, ce qui pourrait nous aider à mettre en place des dispositifs de valorisation du quartier alentour, et notamment de la place de la Harengerie qui se trouve à quelques mètres¹⁴. Ce dispositif a pour but d'aider des événements faisant rayonner le patrimoine à l'échelle de la Région, ce qui pourrait permettre de financer des visites guidées du quartier et des actions de réalité virtuelle et augmentée.

Un autre dispositif proposé par la Région Île-de-France, nommé Aide aux travaux et à l'acquisition d'équipement, peut permettre de financer des lieux de répétition et de diffusion du spectacle vivant, mais aussi le financement d'espaces collectifs de travail et d'ateliers d'art. Cette subvention permettrait de financer notre salle de représentation mais aussi les ateliers d'artistes qui doivent être installés à l'étage. Cette subvention est effective pour des travaux d'un montant de 6,5 millions d'euros maximum, pour un total de 30 % des travaux totaux¹⁵.

Enfin, le Fond Européen de Développement Régional proposé par l'Union Européenne peut investir dans des infrastructures touristiques durables et culturelles de petite envergure, ce qui peut permettre de participer au rayonnement de l'Espace Gisèle Halimi¹⁶.

3. Investissement et aménagement.

Enfin, le Département du Val d'Oise, via son dispositif : Aide à la création à l'extension de centres de loisirs, peut aider notre projet de création de Club pour Adolescents, à hauteur de 20 % du total des travaux pour la création d'un centre de loisirs pour un plafond de 1 000 000 d'euros de travaux maximum¹⁷.

¹³ Mes démarches.culture.gouv.fr, Aide à la mise en place d'actions éducatives [En ligne]

¹⁴ Région Ile-de-France, Aide aux projets des réseaux franciliens œuvrant à la valorisation du patrimoine [En ligne]

¹⁵ Ile-de-France, Aide aux travaux et à l'acquisition d'équipement [En ligne]

¹⁶ Europe en France.gouv, Fonds européen de développement régional [En ligne]

¹⁷ Val d'Oise, Soutien aux communes [En ligne]

4. Autres sources de financement

Pour que notre projet soit économiquement viable, le Département et la Mairie de Pontoise ne peuvent assurer à eux-seuls la gestion de l'Espace Gisèle Halimi. Aussi, nous souhaitons que la gestion des activités du site soit répartie entre opérateurs publics et privés. Ainsi, les espaces cafétéria et coworking seront gérés par un opérateur privé, qui gèrera aussi l'espace coworking et chambres d'hôtel de l'ancienne imprimerie, place de la Harengerie. Cette synergie permettra de dynamiser l'ensemble du quartier. Le gestionnaire versera alors un loyer mensuel à la Mairie, ce qui permettra une rentrée d'argent. Il en est de même pour l'espace coworking, qui pourra être géré par un opérateur privé et qui devra reverser à la Mairie de Pontoise un loyer mensuel. Enfin, les artistes utilisant les ateliers verseront également un loyer modique, de même que les associations souhaitant utiliser des espaces. Le Département et la Mairie auront alors à leur charge l'entretien et la gestion du bâtiment, mais aussi l'organisation d'expositions, d'événements culturels dans l'auditorium (dont les entrées seront payantes) et la mise en place de partenariats visant à valoriser le patrimoine par la réalité virtuelle et augmentée. Pour ce faire, nous souhaitons établir un partenariat avec la Licence Professionnelle *Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web : Infographie : patrimoine, visualisation et modélisation*, de Cergy Paris Université afin de proposer aux étudiants de présenter leur travail au sein de l'Espace Gisèle Halimi, mais aussi en leur proposant de mettre en valeur du patrimoine bâti de Pontoise via le numérique. Enfin, pour des questions économiques mais aussi écologiques, nous souhaitons privilégier l'utilisation de mobilier de seconde-main, afin d'alléger la facture d'aménagement, mais aussi pour partager un message de sobriété écologique et énergétique avec les usagers du site.

XIII. Projet d'une Maison pour Tous

Pour assurer la rentabilité et le bon fonctionnement du futur projet, il est fondamental de multiplier les usages et les publics en créant un espace animé et vivant. En effet, l'objectif est d'inviter les pontoisiens et les pontoisiennes à se rendre dans l'édifice en proposant diverses activités.

Nous avons donc organisé un micro-trottoir pour mieux comprendre les besoins de la population. Le manque d'activité dans le centre-ville pour les enfants et adolescents est la remarque qui revenait le plus souvent. D'autres témoignages ont permis de soulever le manque

d'espace de travail et un réel intérêt pour l'obtention d'espaces dédiés aux expositions d'art et de création.

En regardant de plus près les activités et les associations présentes dans la ville (Annexe 18) nous nous sommes aperçus que Pontoise possédait déjà des espaces liés aux spectacles et la danse alors qu'il lui manquait des espaces de travail accessibles par la ville. Effectivement, le seul espace pouvant faire office de cadre de travail est la petite bibliothèque dans la rue perpendiculaire au Tribunal, mais elle ne propose pas d'espaces multimédias. Enfin, on ne retrouve pas d'espaces permanents destinés à la création et à l'exposition des œuvres et des artisans.

De plus, l'histoire de Pontoise étant riche d'informations et l'ancien Tribunal comportant également une histoire riche et unique, nous avons contacté le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP). L'objectif de notre appel était de leur demander s'ils souhaiteraient des locaux supplémentaires dans l'ancien Tribunal pour leurs activités artistiques. Dans ce contexte, ils ont indiqué qu'ils n'avaient pas concrètement besoin de locaux supplémentaires, mais qu'il pourrait être intéressant de proposer des locaux pour les artisans : « vous pourriez peut-être prévoir une salle d'exposition pour des artisans, en lien avec les ateliers d'artistes que vous souhaitez intégrer », a suggéré Pauline Prévôt, animatrice du Patrimoine à Pontoise, allant alors dans le sens des résultats du micro-trottoir.

Ainsi, nous avons cherché à cibler les activités en fonction de ce que nous n'avons pas trouvé à Pontoise, en intégrant une idée qui pourrait être une contribution au développement de la ville, celle de la science et de l'innovation. Nous avons fini par organiser le bâtiment en trois pôles : un espace qui prône la culture, un espace qui prône la création et le savoir-faire et un espace qui prône l'apprentissage pour les plus jeunes.

1. Un espace qui prône la culture

Pontoise étant labellisé "Ville ou Pays d'Art et d'Histoire" par le Ministère de la Culture depuis 1985, il serait intéressant de poursuivre ce cheminement intergénérationnel avec le projet d'un Centre Culturel. L'objectif est que les habitants de Pontoise, même les plus éloignés d'un centre urbain, puissent, sur leur territoire, trouver des activités qui leur correspondent : organisation de cafés « débat » en collaboration avec la cafétéria, des espaces « coworking », des salles dédiées aux échanges qui peuvent aussi bien rallier les habitants de tout âge.

Ce Centre Culturel proposerait également la diffusion de connaissances. Par exemple, à Pontoise, il existe la Société historique et archéologique savante, fondée en 1877, qui a pour objectif d'effectuer des recherches et des publications sur l'histoire et l'archéologie de Pontoise, du Vexin, du Val-d'Oise et des départements voisins. Il serait donc intéressant de les solliciter pour organiser des conférences afin de transmettre l'histoire de la ville et/ou du département. Dans le même principe, il serait possible de mettre en place des conférences universitaires sur un domaine aussi bien historique que scientifique ou philosophique.

2. Un espace qui prône le savoir-faire et l'innovation

Le projet d'un Centre Culturel mettrait à disposition des locaux pour des associations, des artistes et des artisans. En effet, trouver des locaux pour exercer leurs activités est leur première préoccupation. Ce centre permettrait de les regrouper et ainsi, d'augmenter leur visibilité auprès du public. De plus, en fonction de l'autorisation de ces derniers, il serait possible de les observer travailler ou de participer à des petits ateliers. Des ateliers comme « objectif zéro déchet », ou d'autres plus en lien avec la conservation du patrimoine tel que la création de vitraux et de sculptures seraient proposés. Ces derniers permettraient à la fois de faire vivre l'importance du patrimoine à travers les âges, mais également de faire découvrir de nouvelles voies professionnelles aux jeunes.

On mettra à disposition des coins vitrines afin d'exposer les travaux des artisans de la ville et de dynamiser leurs ventes. De plus, le Ministère de la Culture et de la Communication propose un soutien financier afin de favoriser la sensibilisation d'un jeune public pour la qualité du patrimoine et de l'architecture, ce qui favorise le fonctionnement global des associations, l'objectif étant de mettre en place des ateliers associatifs, des ateliers d'inventions, d'art, etc. en mêlant les différentes générations. Les personnes possédant un savoir-faire dans un domaine de l'atelier et souhaitant le transmettre aux autres et aux plus jeunes générations pourraient ainsi devenir bénévoles.

De plus, des espaces d'innovations liés aux nouvelles technologies, en collaboration avec des laboratoires de recherche, des universités et des entreprises de région, seraient à disposition. L'objectif est de faciliter l'émergence d'idées innovantes en s'appuyant sur des processus collectifs de création, avec l'utilisation d'outils tels que la réalité virtuelle ou augmentée, imprimante 3D, en complément du savoir-faire manuel.

Enfin, en liaison avec les espaces d'ateliers manuels, un espace dédié au travail et à la création d'idées est proposé. Cet espace de « coworking » est pensé pour les gens qui n'ont pas l'espace nécessaire pour travailler chez eux, ni les outils pour (imprimantes, matériels informatiques, etc.). De plus, il peut être intéressant de louer certaines salles de « coworking » pour des start-up qui favoriseraient l'entrepreneuriat et l'innovation.

3. Un espace qui prône la Science et les Arts :

Afin de rapprocher les jeunes de la connaissance et de la culture, nous proposons un espace du centre culturel qui leur est dédié, un espace avec des ateliers et des jeux interactifs comme une cité des Arts et des Sciences. En effet, il n'existe que très peu d'activités pour les adolescents à Pontoise. Cette cité des Sciences aura pour mission de diffuser les connaissances scientifiques et techniques à travers des thèmes tels que les enjeux de société liés à la science, la recherche, l'industrie, l'environnement et l'écologie. Enfin, un espace leur sera réservé pour leur permettre de développer des projets de création de jeux de réalité virtuelle et de jeux vidéo sur l'histoire du lieu.

4. Partenariat avec la Harengerie

Afin de mettre en lien les deux projets de l'Ancien Tribunal et de la Harengerie, l'exploitation de la cafétéria au rez-de-chaussée de l'ancien Tribunal sera prise en charge par le même exploitant que celui de l'hôtellerie et le café Massicot dans la Harengerie.

Cette gestion commune offre à la fois un atout pour le commerçant et pour la ville. En effet, elle assure à l'entrepreneur une activité permanente et permet également de favoriser la diffusion et la communication des différentes offres que proposent les deux édifices. Dans ce contexte, les activités, telles que les cafés débat, pourront également avoir lieu dans la Harengerie. Cela permettra, en outre, de dynamiser la rue de la Harengerie et la circulation de l'ancien Tribunal vers le centre-ancien.

XIV. Projet de réhabilitation

Ainsi, nous proposons la disposition de fonctions au sein de l'ancienne annexe du Tribunal de Pontoise. À ce propos, il faut préciser que le programme original de l'ancien palais de justice comporte certains espaces caractéristiques, tels que les salles de l'auditorium et les deux cours intérieures, raison pour laquelle nous essayerons de maintenir ses configurations.

Les multiples petites salles fermées et les espaces de circulation complexes seront, quant à eux, ouverts pour un meilleur fonctionnement des locaux, en tenant compte des interventions de renforcement.

1. Rez-de-chaussée

Destination : accueil des visiteurs, cafétéria, salle d'exposition, auditorium.

Le rez-de-chaussée est pensé comme un espace ouvert au public qui intègre un espace cafétéria, un auditorium, une zone de vente et exposition côté rue, et un espace d'accueil au public.

La Cafétéria est un espace public qui sert d'espace de réunion, de détente, de réception et d'attente pour les conférences. Elle a été conçue comme un espace ouvert flexible qui invite le visiteur à entrer et à participer aux activités menées dans le bâtiment. Elle constitue également un espace de transition entre ce qui se passe dans la rue, de rythme rapide et bruyant, et le jardin intérieur, espace calme et silencieux. Afin de réhabiliter l'espace, il est nécessaire d'ouvrir certains murs pour laisser un espace plus ouvert, de libre circulation, et un éclairage naturel.

De plus, il est proposé de restaurer la salle de l'auditorium principal, espace emblématique du Tribunal afin de permettre d'accueillir des conférences, des pièces de théâtre, tels que des pièces jouées par des enfants et des adolescents de la Cité de l'Ars et la Science, etc. La capacité de l'auditorium sera de 100 personnes et il est envisagé de remplacer les sièges existants par de nouveaux équipements. Cet espace comprend à l'arrière des loges, un espace de rangement, des coulisses et une zone technique.

En outre, un espace de vente, d'exposition et de librairie est proposé à l'entrée, ce qui permet la diffusion permanente des travaux réalisés dans le centre culturel.

De plus, le jardin intérieur ouvert au public sera utilisé comme un espace de détente ou d'étude, étant donné que le bruit des événements dans ce lieu pourrait causer des problèmes avec les voisins, sauf si ceux-ci ont lieu à des heures particulières et en accord avec la communauté.

Figure 76 – Plan d'aménagement du RDC

2. R+1

Destination : salles de coworking et Salles de répétition.

L'espace de coworking est équipé de sept salles de travail, deux salles de réunion, une salle polyvalente et d'un grand espace de convivialité, organisé autour d'une des cours qui leur apporte de la lumière naturelle. Ce sont des espaces locatifs et mutualisés.

Les salles situées au-dessus de l'auditorium sont au nombre de cinq et elles sont adaptées aux répétitions, c'est-à-dire insonorisées, équipées de miroirs et de matériel de son. Ces salles peuvent être utilisées par toute association de Pontoise et aussi par des jeunes, des parents et des artisans du centre culturel qui ont besoin de répéter des présentations ou faire des ateliers de loisir et de relation (danse, yoga, musique, etc).

Figure 77 – Plan d'aménagement du R + 1

3. R+2 et R+3

Destination : des ateliers pour tous les publics et la jeunesse.

A ce niveau, deux grands ateliers organisés autour de deux cours sont proposés. Le premier accueille des ateliers pour des artisans ou plasticiens et le second des ateliers pour les enfants et les adolescents.

- Les ateliers des artisans :

La première zone d'atelier est distribuée autour d'une des cours, laissant un espace de circulation face au vide. Parmi les ateliers conçus pour cet espace, on peut citer : des ateliers liés au textile, des ateliers liés à l'art de la maison, l'art du bien-être, l'art du spectacle, l'art de la restauration, l'art graphique et plastique.

Quelques exemples des ateliers sont : du crochet, Laine feutrée, Vitraux, Déco et Bijoux en verre, Sculpture sur bois précieux, Sellerie et Maroquinerie cuir, Sculpture et Objets en Céramique, Teintures végétales naturelles, Chapeaux, Accessoire de scène, création de costumes médiévaux, Lutherie, Design textile, Dorure sur bois, Créations textiles, Feutrerie,

Zéro déchets, Restauration de céramiques, Couteaux, Mobilier en métal, Peintures, Sculptures, entre autres.

Cet espace d'ateliers est relié au niveau supérieur par l'escalier principal, et un petit escalier qui ne fait que relier ces deux niveaux. Ainsi, nous proposons au niveau R+2 des salles pour les petits ateliers et, au niveau supérieur, des salles pour les ateliers qui ont besoin de plus d'espace et d'équipements spécialisés tels que des imprimantes 3D. Ces derniers doivent être insonorisés et climatisés.

- Les ateliers pour la jeunesse :

La deuxième zone d'atelier est organisée autour de la cour centrale sur deux niveaux. Afin de susciter la curiosité et la réflexion, nous proposons différents ateliers liés à plusieurs sujets tels que : la communication, les langues, les réseaux sociaux, les mathématiques, les arts, les sciences, la découverte des mécanismes, les fluides, la micro-vie, la terre, la lumière et l'énergie, la robotique, etc.

Pour cette raison, il est proposé des salles et espaces liés à l'exploration et à l'expérimentation, qui seront des salles polyvalentes pour s'adapter à différentes thématiques et pouvant évoluer dans le temps. De plus, nous proposons des espaces spécifiques tels que des laboratoires, des salles de projection et de réalité virtuelle.

Enfin, il est proposé une interaction entre les deux types d'ateliers où les artisans peuvent faire des cours aux jeunes et des visites supervisées.

Figure 78 – Plan d'aménagement du R+2

Figure 79 – Plan d'aménagement du R+3

XV. Circulation

En ce qui concerne le fonctionnement général du site, il est envisagé de conserver l'accès principal ainsi que l'entrée et la sortie du parking.

En outre, il est prévu de différencier les flux destinés au grand public (en rouge) et ceux destinés à des personnes qui travaillent sur le site (en bleu), comme les artisans. À cet effet, le premier noyau de circulation, composé de l'escalier circulaire et des deux ascenseurs devant l'entrée, sera destiné au grand public, notamment aux visiteurs du centre de coworking et aux parents qui déposent leurs enfants aux ateliers. Le second noyau, constitué par l'escalier situé à côté du jardin intérieur, aura un accès contrôlé pour les ateliers des artisans et des employés du site.

En ce qui concerne la cafétéria, un accès indépendant de service est prévu à côté de la sortie des véhicules pour la livraison des produits. D'autre part, les ateliers des jeunes et les ateliers des artisans sont reliés par un escalier interne qui facilitera le fonctionnement de ces espaces.

80 - Schémas de circulation, Source : élaboration propre

XVI. Espace Gisèle Halimi, le choix du nom

Nous avons choisi de nous inspirer de l'ancienne fonction du bâtiment, le Tribunal, pour choisir le nom de notre projet. Il nous est rapidement apparu évident de mettre à l'honneur une figure forte de la lutte pour les libertés et les droits des femmes, une avocate.

81 - Gisèle Halimi donne une conférence de presse à la sortie du procès de Bobigny, en 1972. • Crédits : Michel Artault/Api/Sygma/Sygma - Getty

En 1972, Gisèle Halimi se fait un nom lors du procès de Bobigny, une affaire médiatique et controversée qui juge Marie-Claire Chavelier, une adolescente de 17 ans accusée d'avoir avorté illégalement après un viol. L'avortement est alors un délit.

Elle sera la seule avocate à signer le manifeste des 343, une pétition parue le 5 avril 1971 dans le n°334 du magazine *Le Nouvel Observateur*, appelant à la légalisation de l'avortement en France. Les signataires s'exposent à des poursuites pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. Le manifeste ouvrira, quatre ans plus tard, la voie à l'adoption de la loi Veil, qui dépénalise l'avortement.

En tant que députée, elle mènera d'autres combats tels que l'abolition de la peine de mort, la parité en politique ou encore la dépénalisation de l'homosexualité.

Elle sera également une grande défenseuse des mineurs. Elle les aura défendus dans de nombreuses affaires, notamment dans celle d'un viol collectif qui aura menée à la réaffirmation du viol comme un crime et à une augmentation de la peine encourue.

Ce nom, au-delà d'être un hommage, est un message, un rappel des longs combats menés pour les libertés. C'est un héritage à léguer aux jeunes générations qui représentent, pour les moins de 14 ans, près de 22% de la population de Pontoise (Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018). Ces mêmes jeunes seront un acteur majoritaire de notre projet.

XVII. Organisation du chantier

Pour la bonne réalisation de la réhabilitation du tribunal, une organisation de chantier est essentielle. Il est utile d'avoir : une base vie, un espace pour l'évacuation des déchets, un endroit dédié au stockage des matériaux et matériels, et l'indication d'un chantier interdisant l'accès au public. Des demandes en mairies seront obligatoires pour l'autorisation d'utilisation de la voirie. Ces points seront vus ci-dessous.

1. Base vie

Durant l'intervention des entreprises, elles pourraient travailler en parallèle, il faut donc prévoir un certain nombre de bungalows de dimensions adaptées, qui contiennent une zone réfectoire et une zone sanitaire.

L'installation de la base vie pourrait se faire sur l'espace de stationnement interdit devant l'ancienne sortie de parking et sur la place adjacente, rue Pierre Butin.

Les bungalows dépassant sur les passages piétons devant le tribunal, une déviation pour les passants est alors nécessaire pour assurer leur sécurité.

2. Évacuation des déchets

L'évacuation des déchets est nécessaire pour les gravats générés lors de la démolition des parties existantes et pour la suite du chantier.

Deux bennes seront placées sur les places de stationnement au droit du tribunal dans la continuité de la rue Pierre Butin.

Une benne à gravats et une benne DIB (déchets industriels banals) pour évacuer les déchets dans la déchetterie industrielle la plus proche seront installées. Une rotation des bennes sera faite chaque semaine pour la bonne continuité du chantier.

3. Stockage

Nous stockerons les matériaux et matériels à l'intérieur du bâtiment au fur et à mesure des étages rénovés. L'espace de stationnement des camions de livraisons sera fait sur l'actuelle place de livraison.

4. Zone restreinte

Le chantier sera fermé au public avec un ensemble de panneaux indiquant aux piétons de changer de trottoir de part et d'autre du chantier et un panneau chantier interdit au public.

Voir Plan d'Installation de Chantier (PIC) en (Annexe 19).

XVIII. Programme de travaux

Nous avons mis en place un programme de travaux exhaustif, qui définit, par différents corps d'état, les travaux de valorisation du Tribunal de Pontoise.

Tout est hypothétique et doit être soumis à un bureau d'étude structure, à des entreprises compétentes. Également soumis au maître d'ouvrage pour les choix de matériaux et d'ameublement.

1. Plan travaux par corps d'état

(Durée des travaux environ 1 an et demi, sans les demandes en mairie)

Traitement désamiantage et déplombage

Si nécessaire, à voir avec un bureau d'étude

Démolition

- Cloisons
- Extraction isolation
- Extraction des revêtements de sols

- Extraction menuiseries intérieur et extérieur
- Sanitaire existant
- Ameublement
- Évacuation des gravats

Traitement des sols et des murs

- Présence de colonisation biologique et d'humidité

Étanchéité de la toiture

- Réfection de la toiture terrasse inaccessible (remise en état),
- Traitement de colonisation biologique
- Remplacement des skydome et différents puits de lumière

Maçonnerie / traitement des eaux de parking

- Démolition des murs condamnés en parpaing
Localisation : parking
- Réfection des tableaux
Localisation : sortie de garage, ancien mur parking
- Démolitions de murs béton en intérieur remplacé par des poutres (proposition d'un IPN acier) et poteaux (acier et/ou béton)
- Comblement des trous au niveau des sols
Cause : sondage de sol précédemment fait

Électricité phase 1

- Mise aux normes
- Pose du coffret
- Préparation câblage électrique
- Prévoir VMC

Plomberie phase 1

- Rassemblement des sanitaires en un point pour faciliter l'évacuation des eaux
Localisation : voir plans dans la partie "Pièces graphiques"
- Préparation évacuation des eaux usées
- Préparation des gaines et emplacement des nouveaux sanitaires

Menuiseries extérieures

- Dépose menuiseries existantes

Nota : l'ensemble sauf porte principale qui donne accès au hall d'entrée

- Pose des menuiseries fenêtres et portes

Nota : choix selon maître d'ouvrage

Nettoyage façade côté rue

- Échafaudage
- Mise en protection des menuiseries

Ravalement façade côté toiture terrasse et autre

- Peinture façade (choix couleur selon ABF)
- Échafaudage
- Mise en protection des lieux

Isolation

- Isolation par l'intérieur
- Choix de l'isolant selon le maître d'ouvrage (proposition laine de roche)

Localisation : comble et l'ensemble des murs périphérique, dans les cloisons.

Menuiseries intérieures

- Dépose menuiseries existantes
- Pose portes

Nota : choix selon maître d'ouvrage

Cloisonnement / Plafonnement

- Choix des cloisons par le maître d'ouvrage
- Création d'une chape si nécessaire
- Pose des faux plafonds

Électricité phase 2

- Finition comme pose des interrupteurs, ampoule et autres

Plomberie phase 2

- Pose des sanitaires

Nota : choix selon maître d'ouvrage

Mise aux normes ascenseurs

- À voir avec une entreprise spécialisée

Nota : 2 pour le public et 1 privé

Peinture intérieure

- Voir choix selon maître d'ouvrage

Pose sol intérieur

- Sol souple (lino)

Localisation : toutes pièces sauf cafétéria, wc et sanitaires

- Carrelage

Localisation : cafétéria, wc et sanitaires

- Parquet

Localisation : salle de répétition

- L'ensemble : voir choix selon maître d'ouvrage

Pose de cuisine

- Voir choix selon maître d'ouvrage

Localisation : cafétéria

Ameublement

- Voir choix selon maître d'ouvrage

XIX. Devis

Le projet de l'ancien Tribunal de Pontoise nécessite une étude de prix. Pour cela, il faut connaître les surfaces, le volume et les mètres linéaires. Ces derniers ont été obtenus grâce au logiciel AutoCAD.

Pour déterminer un devis des travaux de réhabilitation du Tribunal, nous avons tout d'abord extrait les données nécessaires des plans du Tribunal, par exemples les surfaces de murs et de cloison, les surfaces de plafond et de sols, la quantité de menuiserie et autre corps d'état.

Ces données nous servent à estimer le prix pour chaque tâche nécessaire du chantier, grâce au prix unitaire fournie par les entreprises.

Nous avons par exemples au 1^{er} étage une surface de cloison en plaque de plâtre de 616.08 m² et nous avons le prix unitaire de démolition du cloisonnement qui est de 3,48€/m² ce qui nous fait un total de 2143,96 € pour la démolition du même lot au 1^{er}.

Les devis sont exhaustifs et vus très largement. Ils ne sont valables que pour une durée d'environ 1 mois au vu des changements de prix actuels.

Les mises aux normes de la VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), de la plomberie, des installations électriques, sont donc à déterminer lorsque le chantier commencera.

Le prix total du devis est de 1 328 843,27€.

Les prix ont notamment été déterminés grâce à l'utilisation de « l'annuel des prix BTP ».

Phase de démolition					
Étage	U	Q	Type de travaux	prix unitaire	Prix
Zème sous-sol					
Surface mur intérieur	m ²	200,00	Démolition Cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique	3,48	696,00
Surface plafond	m ²	1700,00	Démolition de plafond	4,87	8279,00
1er sous-sol					
Surface cloison intérieur	m ²	45,79	Démolition Cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique	3,48	159,35
Surface plafond	m ²	1693,00	Démolition de plafond	4,87	8244,91
RDC					
Surface mur intérieur	m ²	3950,76	Décoller papier peint	8,00	31606,08
Surface cloison intérieur	m ²	626,44	Démolition Cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique	3,48	2180,01
Surface mur extérieur	m ²	1292,25	Nettoyage façade	30,00	38767,50
Surface sol	m ²	1419,95	Dépose moquette	3,43	4870,43
Surface plafond	m ²	1419,95	Démolition de plafond	4,87	6915,16
1er étage					
Surface mur intérieur	m ²	2649,91	Décoller papier peint	8,00	21199,28
Surface cloison intérieur	m ²	616,08	Démolition Cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique	3,48	2143,96
Surface mur extérieur	m ²	471,78	Nettoyage façade	30,00	14153,40
Surface sol	m ²	923,77	Dépose moquette	3,43	3168,53
Surface plafond	m ²	923,77	Démolition de plafond	4,87	4498,76
2ème étage					
Surface mur intérieur	m ²	2223,78	Décoller papier peint	8,00	17790,24
Surface cloison intérieur	m ²	538,86	Démolition Cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique	3,48	1875,23
Surface mur extérieur	m ²	484,29	Nettoyage façade	30,00	14528,70
Surface sol	m ²	1083,26	Dépose moquette	3,43	3715,58
Surface plafond	m ²	1083,26	Démolition de plafond	4,87	5275,48
3ème étage					
Surface mur intérieur	m ²	2334,16	Décoller papier peint	8,00	18673,28
Surface cloison intérieur	m ²	773,38	Démolition Cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique	3,48	2691,36
Surface mur extérieur	m ²	672,76	Nettoyage façade	30,00	20182,80
Surface sol	m ²	871,46	Dépose moquette	3,43	2989,11
Surface plafond	m ²	871,46	Démolition de plafond	4,87	4244,01
Total phase de démolition :					238848,16

82 - Tableau du devis pour la phase de démolition.

Phase de construction					
Étage	U	Q	Type de travaux	prix unitaire	Prix
2ème sous-sol					
Surface poteau	m ²	395,25	Peinture mur	15,00	5928,75
Surface mur intérieur	m ²	1281,06	Peinture mur	15,00	19215,90
Surface mur intérieur	m ²	1282,06	Enduit d'étanchéité	46,00	58974,76
Pompe	U	2,00	Installation de pompe de puisard	1800,00	3600,00
Surface plafond	m ²	1700,00	Pose de faux-plafond	45,00	76500,00
1er sous-sol					
Surface mur intérieur	m ²	618,98	Peinture mur	15,00	9284,70
Surface cloison intérieur	m ²	22,89	Pose de cloison Plaque de plâtre	43,00	984,27
Surface mur intérieur	m ²	1282,06	Enduit d'étanchéité	46,00	58974,76
Surface plafond	m ²	1693,00	Pose de faux-plafond	45,00	76185,00
RDC					
Surface mur intérieur	m ²	3950,76	Peinture mur	15,00	59261,40
Surface cloison intérieur	m ²	313,22	Pose de cloison Plaque de plâtre	43,00	13468,46
Surface mur extérieur	m ²	1292,25	Pose de laine de roche	8,00	10338,00
Surface carrelage	m ²	168,46	Pose de carrelage sol	53,00	8928,38
Surface toiture terrasse	m ²	128,00	Étanchéité de la toiture terrasse	70,00	8960,00
Surface sol	m ²	1419,95	Pose de lino	20,00	28399,00
Surface plafond	m ²	1419,95	Pose de faux-plafond	45,00	63897,75
1er étage					
Surface mur intérieur	m ²	2649,91	Peinture mur	15,00	39748,65
Surface cloison intérieur	m ²	308,04	Pose de cloison Plaque de plâtre	43,00	13245,72
Surface mur extérieur	m ²	471,78	Pose de laine de roche	8,00	3774,24
Surface carrelage	m ²	49,54	Pose de carrelage sol	53,00	2625,62
Surface salle polyvalente	m ²	174,16	Pose de parquet	50,00	8708,00
Surface sol	m ²	923,77	Pose de lino	20,00	18475,40
Surface plafond	m ²	923,77	Pose de faux-plafond	45,00	41569,65
2ème étage					
Surface mur intérieur	m ²	2223,78	Peinture mur	15,00	33356,70
Surface cloison intérieur	m ²	269,43	Pose de cloison Plaque de plâtre	43,00	11585,49
Surface mur extérieur	m ²	484,29	Pose de laine de roche	8,00	3874,32
Surface carrelage	m ²	49,54	Pose de carrelage sol	53,00	2625,62
Surface sol	m ²	1083,26	Pose de lino	20,00	21665,20
Surface plafond	m ²	1083,26	Pose de faux-plafond	45,00	48746,70
3ème étage					
Surface mur intérieur	m ²	2334,16	Peinture mur	15,00	35012,40
Surface cloison intérieur	m ²	386,69	Pose de cloison Plaque de plâtre	43,00	16627,67
Surface mur extérieur	m ²	672,76	Pose de laine de roche	8,00	5382,08
Surface carrelage	m ²	49,54	Pose de carrelage sol	53,00	2625,62
Surface sol	m ²	871,46	Pose de lino	20,00	17429,20
Surface plafond	m ²	871,46	Pose de faux-plafond	45,00	39215,70
Total phase de construction :					869195,11

83 - Tableau du devis pour la phase d'aménagement

Pose et dépose des menuiserie					
Menuiserie	U	Q	Type de travaux	prix unitaire	Prix
Dépose	U	184,00		150,00	27600,00
Repose	U	184,00		1050,00	193200,00
Total générale :					1328843,27

84 - Tableau du devis pour la pose et dépose des menuiseries.

XX. Normes et réglementations

1. Établissement Recevant du Public (ERP)

a) Définition et articles réglementaires

L'ancien tribunal de Pontoise est évidemment destiné à redevenir un établissement recevant du Public (ERP). La définition d'un ERP est donnée par l'article R143-2 du Code de la construction et de l'habitation¹⁸. Il s'agit d'un bâtiment ou d'un local dans lequel des personnes extérieures, c'est-à-dire ne faisant pas partie du personnel de l'établissement, sont admises, que l'entrée soit libre, restreinte ou sur invitation. Le caractère payant ou non de l'entrée de l'établissement n'influe pas sur sa qualité d'ERP.

Les ERP sont réglementés par les articles R143-2 à R143-21¹⁹ du Code de la construction et de l'habitation. Sont entre autres définis les types et catégories d'ERP, ainsi que leur réglementation, notamment en termes d'accès et de sécurité. Les règles de sécurité contre les risques d'incendies et de panique sont quant à elles définies par l'Arrêté du 25 juin 1980²⁰. Les différentes réglementations varient en fonction du classement de l'ERP. Pour établir le classement d'un ERP, il est nécessaire de déterminer son type et sa catégorie grâce aux articles R143-18 et R143-19²¹.

b) Type d'ERP

Le type d'un ERP est défini selon la fonction de son activité ou la nature de son exploitation. Les activités prévues dans notre projet pour l'ancien tribunal de Pontoise sont diverses et feraient de lui un ERP de plusieurs types : L, M, N, P et T.

Il s'agirait d'abord d'un ERP de type L, c'est-à-dire d'un ERP composé de salles de réunion ou de conférences et de salles réservées à des associations. En effet, notre projet comprend deux salles de réunion au premier étage ainsi que des salles dédiées à des ateliers associatifs au deuxième étage. Par ailleurs, dans notre projet, la salle de l'auditorium principal a pour fonction d'accueillir des conférences.

¹⁸ Entreprendre.service-public.fr, Définition d'un établissement recevant du public (ERP) [en ligne]

¹⁹ www.legifrance.gouv.fr, Code de la construction et de l'habitation [en ligne]

²⁰ www.legifrance.gouv.fr, Arrêté du 25 juin 1980 [en ligne]

Ensuite, le rez-de-chaussée de l'ancien tribunal comprendrait en outre un espace de vente, faisant de lui un ERP de type M.

L'installation d'une petite cafétéria au rez-de-chaussée ferait également du tribunal un ERP de type N, ERP accueillant un espace de restauration ou de débit de boisson quelconque.

Par ailleurs, l'ancien tribunal de Pontoise serait également un ERP de type P comprenant des salles de danse puisque nous avons pour projet de faire des cinq salles insonorisées situées au-dessus du grand auditorium des salles de répétitions et de danse.

Enfin, notre projet comprenant une salle d'exposition au rez-de-chaussée, l'ancien tribunal de Pontoise serait aussi un ERP de type T.

c) Catégorie d'ERP

Un ERP peut être de plusieurs types car accueillant plusieurs activités. Cependant, il ne peut être que d'une seule catégorie. En effet, la catégorie d'un ERP est déterminée par le nombre de personnes (personnels et visiteurs) qu'il peut accueillir.

Compte tenu de sa taille et de la variété des activités que comprendrait l'ancien tribunal de Pontoise, celui-ci deviendrait un ERP de catégorie 3, c'est-à-dire pouvant accueillir entre 301 et 700 personnes.

d) Réglementations

En tant qu'ERP, l'ancien tribunal de Pontoise devra respecter un certain nombre de réglementations parmi lesquelles :

- L'agencement du tribunal doit permettre une évacuation rapide et organisée des occupants en cas de besoin.
- Les matériaux utilisés pour les travaux de réhabilitation doivent avoir été vérifiés et des essais, notamment en matière de comportement au feu et de résistance, doivent avoir été menés.
- Le tribunal doit posséder au moins deux sorties, un éclairage de sécurité et un dispositif d'alarme fonctionnel.
- Les ascenseurs, ainsi que les installations électriques, remis en fonctionnement doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.

e) Réglementations Covid-19

Le tribunal, comme tout établissement recevant du public, devra respecter le protocole sanitaire décrit par le décret n°2021-699 du 1er juin 2021²². Afin de ralentir la propagation de la Covid-19, les mesures décrites dans ce décret devront être respectées dans l'ensemble du tribunal.

2. Incendie : plan sortie de secours

Dans les bâtiments ERP, il est nécessaire d'avoir des normes et des protections incendies. Une réglementation incendie contenant la réaction et la résistance au feu de la structure et des matériaux du bâtiment, dit matériaux CF (Coupe-feu), SF (Stable au feu) et PF (Pare Flamme), est obligatoire. De plus, l'évacuation et le compartimentage des locaux sont exigés. Le classement de l'ERP est nécessaire afin de connaître les exigences selon le type et la catégorie du bâtiment. Ici, nous savons que l'espace Halimi est de la 3^{ème} catégorie et de type L, M, N, P et T.

a) Système de Sécurité d'Incendie et garantie :

Il est important d'installer un Système de Sécurité d'Incendie (SSI). Il s'agit de l'ensemble des moyens mis en œuvre pour détecter, informer et intervenir pour évacuer un ERP en cas d'incendie. Il doit être conforme à la norme NF S 61-931. Le SSI dépend de l'activité du service de l'établissement. Il permet de mettre un bâtiment en sécurité, car le SSI détecte l'incendie automatiquement.

Les établissements recevant du public doivent présenter une garantie de bon fonctionnement des ascenseurs, monte-charges, ventilation et autres appareils électriques. Il faut par ailleurs impérativement indiquer un registre de sécurité qui contient les travaux réalisés, les formations suivies par le personnel et les vérifications techniques.

b) Dispositif d'alarme :

Pour la réglementation incendie dans un ERP, il faut des dispositifs qui doivent être appropriés aux risques encourus. Il faut alors : des dispositifs d'alarme, de surveillance, des équipements de secours, des extincteurs et des éclairages de sécurité. Par ailleurs, d'après le

²² www.legifrance.gouv.fr, Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire [en ligne]

SSI, il est nécessaire d'avoir des dispositifs de désenfumage, des extinctions automatiques, des compartimentages évitant la propagation de l'incendie, des signaux sonores et/ou visuel s d'évacuation pour avertir les usagers, et une mise en arrêt automatique de certains appareils techniques. Les dispositifs d'alarme doivent être adaptés aux différents types de handicaps et à la spécificité des locaux. Un système de flash lumineux est possible à installer dans les sanitaires et couloirs pour les sourds et malentendants, au cas où ils pourraient se retrouver seuls. Il faut savoir que les dispositifs dit Daaf (Détecteur avertisseur autonome de fumée) ne sont pas obligatoires. En revanche, l'assureur peut les exiger, et ils sont fortement recommandés.

c) Entrée et sortie

En cas de risque, un ERP doit être évacué rapidement et avec la totalité des occupants. Un plan des procédés et des consignes d'évacuations à chaque niveau du bâtiment est nécessaire pour les sorties de secours (voir dans la partie ''Pièces graphiques''). Des espaces d'attente peuvent être créés par niveau, pour une évacuation différée si nécessaire. Deux sorties de secours sont prévues.

Les locaux doivent avoir des portes qui s'ouvrent dans le sens de la sortie, par simple poussée ou par manœuvre facile du dispositif d'ouverture. Les portes d'escaliers doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. Sans prendre en compte l'effectif de passage, elles doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie dans le dégagement. Les portes utilisées dans les deux sens de circulation devront être en va-et-vient.

3. Réglementations des ERP concernant l'accessibilité aux PMR

L'ancien tribunal de Pontoise doit respecter les obligations d'accessibilité des ERP aux personnes à mobilités réduites (PMR) pour une autonomie totale. L'accès concerne différents types de handicap : moteur, visuel, auditif et mental. L'ensemble des locaux doivent être aux normes, notamment les places de parking, les ascenseurs, le mobilier, les passages (portes, sas intérieur, sortie) et les sanitaires. Pour la mise en conformité d'accessibilité PMR pour un ERP, il doit être déposé en mairie une DP (Déclaration Préalable de travaux) ou un PC (Permis de Construire). Il peut y avoir des sanctions administratives ou pénales si cela n'est pas respecté.

a) Places de parking

Le parking de l'ancien tribunal de Pontoise devra respecter les normes des places de stationnement pour les PMR. D'abord, 2% des places du parking devront être réservées aux PMR. Ces dernières devront respecter rigoureusement les normes en vigueur. La dimension d'une place de parking au norme PMR devra être de 3,30 m de largeur avec un passage de 0,80 m et de 5,00 m de longueur. La pente devra obligatoirement être inférieure à 2%. Par ailleurs, ces places, qui devront être positionnées le plus près possible de l'entrée du tribunal via le parking, devront être signalées. La signalétique en vigueur pour les places PMR des ERP comprend un panneau et un marquage au sol. Ce marquage est obligatoire.

b) Ascenseurs

Les ascenseurs actuellement présents dans l'ancien tribunal respectent tous les normes en vigueur pour l'accès aux PMR. Ces derniers mesurent en effet plus de 1,10 m de large et 1,40 m de profondeur.

c) Mobilier

L'ensemble du mobilier doit être facilement atteignable, que ce soit pour une personne debout ou pour une personne assise. Un espace suffisant doit être prévu pour les PMR et le mobilier doit respecter des dimensions strictes. La hauteur du mobilier doit être comprise entre 0,90 m et 1,30 m. Par ailleurs, le vide sous le mobilier doit lui aussi respecter certaines dimensions : hauteur entre 0,80 m et 0,70 m, profondeur supérieure à 0,30 m et largeur supérieure à 0,60 m.

d) Passages

Pour les ERP existants, la largeur nécessaire pour le passage de PMR doit être de 1,20 m au minimum avec une réduction ponctuelle autorisée de 0,90 m, tout virage de 90° doit être d'une largeur de 1,20 m pour qu'une personne en fauteuil puisse faire demi-tour. Les passages de porte doivent être d'une largeur de 0,90 m.

Si un petit escalier est présent, une rampe doit être installée pour pouvoir la franchir avec un fauteuil. Cependant, aucune pente ne doit être supérieure à 5% pour qu'une personne en fauteuil puisse monter à la seule force de ses bras.

e) Sanitaires

Selon les normes prévues pour les PMR, les sanitaires ont besoin d'être d'une dimension nécessaire à accueillir un cercle de diamètre 1,50 m pour qu'une personne puisse faire demi-tour et se positionner sur les toilettes ou accéder au lavabo. Les toilettes ne doivent pas être plus hautes que 0,50 m, une barre doit être positionnée à 1,00 m au-dessus du sol à proximité des WC et enfin, le lavabo doit être à une hauteur de 0,80 m maximum.

85 - Exemple d'une extraction du plan du rez-de-chaussée (sans échelle) avec les dimensions aux normes

XXI. Communication

L'espace Gisèle Halimi est conçu pour les habitants de Pontoise. Il est donc important de le faire connaître au travers de différents canaux pour toucher chaque génération, chaque profil. Les canaux que nous pourrions exploiter sont : les médias, les supports papier, les sites web, les réseaux sociaux.

1. Les médias

a) La presse

La communauté de l'agglomération possède un magazine, également disponible en version numérique sur 13commeune.fr. Un article retraçant l'histoire du Tribunal, les différents projets envisagés, celui réalisé, et l'inauguration, pourrait être publié.

Figure 86 – Exemple visuel de la promotion d'inauguration du centre culturel

b) La radio, la télévision, l'affichage

Il existe des radios émises depuis le Val d'Oise : RGB, émise depuis Cergy, et idFM Radio, émise depuis Enghien. L'espace pourrait être évoqué lors de chroniques sur l'actualité locale. Un reportage lors du journal régional pourrait être organisé. Une affiche annonçant l'inauguration pourrait être placée sur les espaces d'affichage de toute la communauté d'agglomération, avec une présence plus importante dans la ville de Pontoise.

2. Les sites web

La ville de Pontoise possède un site internet : www.ville-pontoise.fr. Ce dernier permet de faire des recherches par thème. L'onglet de la "vie pratique" permettrait de publier les différents événements de l'espace.

Voici un exemple d'annonce pour l'inauguration :

Figure 87 – Exemple annonce pour l'inauguration du centre culturel sur une page internet

Pouvant contenir un article sur la réhabilitation de l'ancien Tribunal : actu.fr/la-gazette-du-val-d-Oise.

Pouvant contenir la programmation : vonews.fr, l'actualité du Val-d'Oise.

3. Les réseaux sociaux

L'espace pourrait utiliser différents réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, LinkedIn ou encore Instagram. L'utilisation des hashtags dans les publications est primordiale tels que #Pontoise ou #EspaceHalimi.

4. Les supports papier

L'espace publierait chaque mois un petit carnet présentant l'agenda mensuel. Il serait disponible dans l'espace d'accueil mais également à l'office de tourisme. L'image en première de couverture reprendrait des réalisations produites à l'EGH.

PROGRAMMATION DE LA CITÉ DES ENFANTS – SEPT. 2023

PLUS D'INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR LE SITE VALDOISE.FR OU AU 06 07 08 08 08

L'AIR, C'EST GONFLÉ !

EXPOSITION DU 02 AU 30 SEPTEMBRE 2023

FAIRE GROSSIR UN BALLON SANS SOUFFLER DEDANS, C'EST GONFLÉ ! POUR COMPRENDRE COMMENT CELA EST POSSIBLE LES ENFANTS DEVRONT RELEVER PLUSIEURS DÉFIS. À TRAVERS LES EXPÉRIENCES ILS ET ELLES DÉCOUVRIRONT LES EFFETS DE LA PRÉSENCE ET DE LA PRESSION DE L'AIR TOUT AUTOUR DE NOUS.

À PARTIR DE 6 ANS - TATIF : 8 €

CRÉE TON UNIVERS, CRÉE TON AVENTURE

LA RÉALITÉ VIRTUELLE VOUS OFFRE L'OPPORTUNITÉ DE VIVRE DES EXPÉRIENCES HORS NORMES DANS DES UNIVERS CRÉÉS DE TOUTE PIÈCE. ET SI CET UNIVERS ÉTAIT LE VOTRE ?

THÈME DU MOIS : L'ENVIRONNEMENT

CRÉEZ UN MONDE SANS RISQUE POUR NOTRE ENVIRONNEMENT. PENSEZ ET INTEGREZ DES INNOVATIONS ÉCOLOGIQUES !

L'ATELIER CRÉATION JEUX-VIDÉO EST UNE FORMATION LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE QUI VISE À PROMOUVOIR LA CRÉATIVITÉ NUMÉRIQUE POUR TOUS.

AU TRAVERS DE CET ATELIER VOUS ALLEZ POUVOIR CRÉER VOTRE PROPRE JEU-VIDÉO (PLATEFORME, PUZZLE-GAME, AVENTURE...) GRÂCE À NOTRE PLATEFORME DE PC.

L'ATELIER SERA ENCADRÉ ET ANIMÉ PAR NOTRE ANIMATEUR MULTIMÉDIA HABITUÉ DES INTERVENTIONS AVEC LES GROUPES DE JEUNES.

ESPACE CRÉATIF

ESPACE OUVERT ET COLLABORATIF POUR LA CRÉATION, LA RECHERCHE, L'EXPÉRIMENTATION ET LE DÉVELOPPEMENT DANS LES DOMAINES DE L'ART, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE. BÉNÉFICIEZ DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES TEL QUE NOTRE IMPRIMANTE 3D ET LAISSEZ VOS IDÉES PRENDRE VIE.

FOIRE AUX ARTISANS – SEPT. 2023

PLUS D'INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR LE SITE VALDOISE.FR OU AU 06 07 08 08 08

CHAPEAU L'ARTISTE

CRÉEZ VOTRE CHAPEAU SUR-MESURE

APPRENEZ À CONFECTIONNER VOTRE CHAPEAU SUR-MESURE DANS L'UNIVERS DE JEAN.

DURÉE : 3H00

PRIX : 100 €

FLEUR SES OREILLES

FABRIQUEZ VOS BOUCLES D'OREILLES EN RÉSINE ET FLEURS SÉCHÉES

CRÉEZ DES BOUCLES D'OREILLES UNIQUES EN FIGEANT DES FLEURS SÉCHÉES DANS DE LA RÉSINE AVEC ALEXANDRA, DESIGNER FLORAL

DURÉE : 2H00

PRIX : 45 €

MIROIR MON BOIS MIROIR

CRÉEZ VOTRE MIROIR UNIQUE

APPRENEZ LES BASES DE LA MENUISERIE, ET IMAGINEZ VOTRE PETIT MIROIR DÉCORATIF GRÂCE À MARIE, DESIGNER ARTISANAL

DURÉE : 3H00

PRIX : 80 €

LEATHER GAME

FABRIQUEZ VOTRE PORTE-CARTE OU POCHE

FABRIQUEZ VOTRE PIÈCE DE PETITE MAROQUINERIE DE A À Z ET DÉCOUVREZ LA COUTURE À LA MAIN !

DURÉE : 4H00

PRIX : 90 €

ESPACE RENCONTRE – SEPT. 2023

INTERGÉNÉRATIONNEL

EN PARTENARIAT AVEC L' EHPAD LA MAISON DU PARC, NOUS VOUS PROPOSONS DES RENCONTRES AVEC VOS AINÉS.

DEUX FOIS PAR MOIS UNE RENCONTRE EST ORGANISÉE ENTRE LES ENFANTS ET LES RÉSIDENTS D'UNE MAISON DE RETRAITE. L'IDÉE EST QUE LES DEUX GÉNÉRATIONS PARTAGENT LES MÊMES ACTIVITÉS ET DES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ AU TRAVERS D'UNE APRÈS-MIDI LUDIQUE, MARQUÉE PAR LE TRANSMISSION DE SAVOIR.

CAFÉ DÉBAT

LE CAFÉ DÉBAT UN LIEU D'ÉCHANGE D'IDÉES ET D'OPINIONS SUR LES PROBLÉMATIQUES LIÉES AU PATRIMOINE HISTORIQUE, ARCHITECTURAL ET CULTUREL. NOUS CONCEVONS NOS EVENEMENTS DANS UNE DIMENSION CONVIVIALE ET RESPECTUEUSE DES RÉFLEXIONS DE CHACUN.

RETROUVEZ NOUS UNE FOIS PAR SEMAINE !

5. Les évènements

Lors des journées européennes du patrimoine, l'espace serait ouvert à tous avec des initiations gratuites aux différentes activités. Cela permet de faire connaître le lieu et de récolter des adhésions pour l'année scolaire.

6. Les partenariats

Un partenariat pourrait être effectué avec la Fondation de France qui regroupe de nombreuses fondations. Cela permettrait de faciliter l'accès à la culture pour les enfants issus de milieux défavorisés ou en situation de handicap. Un créneau horaire serait réservé pour les fondations dans la semaine et les activités seraient gratuites.

XXII. Conclusion

Cet espace est, dès sa création, au cœur du fonctionnement de la ville. D'abord, il prend part à son économie via l'activité paysanne, puis entre dans l'histoire judiciaire de la commune avec son rôle d'annexe du tribunal.

Le projet que nous présentons via ce rapport permettrait de faire revivre cet espace abandonné depuis plus de 15 ans. Cet édifice patrimonial serait au service direct des pontoisiennes et pontoisiens en mélangeant activités culturelles et innovations, et en favorisant un échange social. Nous avons veillé à répondre aux attentes des habitants que nous avons sollicités au travers d'un micro-trottoir.

Afin de dynamiser le secteur, nous avons veillé à établir un lien entre notre édifice et la Harengerie située à proximité. En proposant une cogestion des espaces de restaurations sous la direction d'un même gérant, nous créons une unité dans le développement et la programmation de ces espaces conviviales. Ce lien permet également de mêler nos publics et de créer une cohésion et du partage dans la communauté.

Nous avons, grâce à ce projet commun, développé notre sens du travail d'équipe. Nous avons su communiquer afin de produire un travail construit et détaillé. Nous avons néanmoins rencontré des difficultés. Déterminer et répartir les missions fut une tâche ardue aux vues de leurs nombres et de leur diversité. Cependant, nos compétences variées nous ont permis de relever ce défi, dans un esprit d'entraide.

XXIII. Bibliographie / Sitographie

1. Archives

- Archives Municipales de Pontoise, Correspondances, plans, devis, permis de construire et articles de presse, 1980-1985

2. Documents périodiques

Historique de la ville

- ROBERT, Sandrine, La construction de la forme urbaine de Pontoise au Moyen-âge : entre « impensé » et stratégies des élites, Archéologie médiévale, N°41, 2011, 167 p.

Bâtiment et travaux

- Batiactu, L'annuel des prix BTP, Valence, 2010, 269 p.

3. Sitographie

Actualités

- ARIES, Bénédicte, Les tribulations de l'ancien tribunal annexe de Pontoise, Pontoise Ensemble.asso.fr [en ligne], 2015, disponible sur : <https://www.pontoisensemble.asso.fr/Les-tribulations-de-l-ancien-tribunal-annexe-de-Pontoise>
- DELSENY, Damien, L'ancien tribunal livré aux pelleteuses, Le Parisien.fr [en ligne], 2003, disponible sur : <https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/l-ancien-tribunal-livre-aux-pelleteuses-24-10-2003-2004490559.php>

Diagnostic sanitaire

- ICOMOS-ISCS, Glossaire illustré sur les formes d'altération de la pierre [en ligne], disponible sur : https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_Glossary_Stone.pdf

Géologie et Géorisques

- CartesFrance.fr, Ville de Pontoise [en ligne], disponible sur : http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/95500_Pontoise.html
- Géorisques.gouv.fr, Les risques près de chez moi [en ligne], disponible sur : <https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport?form-parcelle=true&isCadastre=true&ign=false&ignCadastre=false&lon=2.097162&lat=49.050599&codeInsee=95500&parcelle-commune=95000+Pontoise&parcelle-prefixe=000&parcelle-section=AK&parcelle-numero=0135&CGU-parcelle=on#report-body-NAT>
- Ville de Pontoise.fr, Géologie et préhistoire [en ligne], disponible sur : <https://www.ville-pontoise.fr/geologie-et-prehistoire#:~:text=Il%20existait%20d'ailleurs%20%C3%A0,trentaine%20de%20m%C3%A8tres%20d'%C3%A9paisseur>
- Pontoise, Ville d'Art et d'Histoire, Annexes du Plan Local d'Urbanisme (PLU) [en ligne], disponible sur : <https://www.ville-pontoise.fr/annexes-du-plan-local-durbanisme-plu>
- Val d'Oise, le département, Données de circulation 2018 [en ligne], disponible sur : http://www.valdoise.fr/cms_viewFile.php?idtf=20583&path=6459_cartes_comptages_2018_05_12_light.pdf
- Cadastre.gouv.fr, Pontoise [en ligne], disponible sur : https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/listerFeuillesParcommune.do?CSRF_TOKEN=H9ZU-WHII-MB3Q-C5K8-AU4L-QFA4-1NR0-SI97&keepVolatileSession=&offset=10

Histoire

- CHARLES, Nicolas, La justice au Moyen âge : entretien avec Claude Gauvard, Nonfiction.fr [en ligne], 2019, disponible sur : <https://www.nonfiction.fr/article-9779-la-justice-au-moyen-age-entretien-avec-claude-gauvard.htm>
- Palais de Justice de Pontoise.over-blog.com, Histoire de la justice à Pontoise et du palais de justice [en ligne], disponible sur : <http://palais-de-justice-pontoise.over-blog.com/article-histoire-du-palais-de-justice-60639785.html>

- Val d'Oise.fr, Archéologie & histoire de Pontoise [en ligne], disponible sur : <https://www.valdoise.fr/739-pontoise.htm>
- Ville de Pontoise.fr, L'histoire de Pontoise [en ligne], disponible sur : <https://www.ville-pontoise.fr/lhistoire-de-pontoise-1>
- Ville de Pontoise.fr, Pontoise, terre de justice [en ligne], disponible sur : <https://www.ville-pontoise.fr/pontoise-terre-de-justice#:~:text=Fin%201996%2C%20la%20d%C3%A9cision%20est,la%20Vall%C3%A9e%20de%20l'Oise.>

Réglementations ERP

- entreprendre.service-public.fr, Définition d'un établissement recevant du public (ERP) [en ligne], disponible sur : <https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F32351>
- entreprendre.service-public.fr, Règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP) [en ligne], disponible sur : <https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F31684>
- www.legifrance.gouv.fr, Code de la construction et de l'habitation [en ligne], disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_1c/LEGITEXT000006074096/LEGISC TA000043818939/
- www.legifrance.gouv.fr, Arrêté du 25 juin 1980 [en ligne], disponible sur : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT0000203035>
- www.legifrance.gouv.fr, Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 [en ligne], disponible sur : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/>

Réglementations PMR

- [Entreprendre.service-public.fr](https://entreprendre.service-public.fr), Obligation d'accessibilité des ERP aux personnes handicapées [en ligne], disponible sur : <https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F32873>

- Handinorme.com, Normes accessibilité ERP pour PMR [en ligne], disponible sur : <https://www.handinorme.com/accessibilite-handicap/category/4-normes-accessibilite-erp-pour-pmr>
- Handinorme.com, Tous les articles sur la Réglementation Accessibilité Handicap & PMR [en ligne], disponible sur : <https://www.handinorme.com/accessibilite-handicap/19-tous-les-articles-sur-la-reglementation-accessibilite-handicap-handinorme>
- Handinorme.com, Mobilier Accessible PMR et personnes handicapées : Les règles d'or pour avoir un mobilier accessible à tous [en ligne], disponible sur : <https://www.handinorme.com/accessibilite-handicap/26-les-regles-d-or-d-un-mobilier-accessible>
- Handinorme.com, Accessibilité Handicap et PMR : la circulation horizontale [en ligne], disponible sur : <https://www.handinorme.com/accessibilite-handicap/174-la-circulation-horizontale-au-sein-de-votre-erp-handinorme>
- Handinorme.com, Places pour handicapés ayant droit : Comment créer ses stationnements de parking PMR ? [en ligne], disponible sur : <https://www.handinorme.com/accessibilite-handicap/29-places-de-parking-handicapee-comment-delimiter-son-parking>

Subventions

- Europe en France.gouv, Fonds européen de développement régional [en ligne], disponible sur : <https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/fonds-europeens/fonds-europeen-de-developpement-regional-FEDER>
- Ile-de-France.fr, Aide aux projets des réseaux franciliens œuvrant à la valorisation du patrimoine [en ligne], disponible sur : <https://www.iledefrance.fr/aide-aux-projets-des-reseaux-franciliens-oeuvrant-la-valorisation-du-patrimoine>
- Ile-de-France.fr, Investissement culturel - Aide aux travaux et à l'acquisition d'équipements [en ligne], disponible sur : <https://www.iledefrance.fr/investissement-culturel-aide-aux-travaux-et-lacquisition-dequipements>

- Mes démarches.culture.gouv.fr, Aide à la mise en place d'actions éducatives [en ligne], disponible sur :
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/ARCHI_ACTIO_aide_01
- Val d'Oise.fr, Aides aux collectivités [en ligne], disponible sur :
<https://www.valdoise.fr/133-soutien-aux-communes.htm>

Annexes

- **Annexe 1 – Fiche de pré-inventaire**

MINISTÈRE
DES AFFAIRES CULTURELLES

INVENTAIRE GÉNÉRAL
DES MONUMENTS
ET DES RICHESSES ARTISTIQUES
DE LA FRANCE

FICHE DE PRÉ-INVENTAIRE
ÉDIFICES ET MONUMENTS

N° du département : 95 Nom de la commune : PONTOISE

Adresse ou nom du lieu-dit : n°43 et 45 rue Pierre Butin.

Désignation et titre de l'œuvre : 3 anciens moulins

Repérage sur la carte ou le cadastre.

Nature, échelle et date du document :

N° de la feuille ou de la section : AK

~~Coordonnées pré-inventaire ou~~ numéros des parcelles : 547 - 549

Destination actuelle : Abandon

Propriétaire :

Protection M. H. :

État de conservation : Médiocre

Transformations et destructions projetées :

Personnes susceptibles d'apporter aide et renseignements :

Établi le 15 Mars 1977 par Mme Poclerd

Fiche de pré-inventaire de 1977, Archives Communales de Pontoise

PONTOISE

DOCUMENTATION :

- . Monographie de Pontoise par l'Instituteur - 1900
- . "Pontoise et ses Environs" - L'Echo pontoise - 1921
- . Georges Duval : "Pontoise féodal et souterrain" - 1966
- . Terrier royal

INSCRIPTIONS RELEVÉES SUR L'ŒUVRE :

Fontaine de la Croix du Bourg.

Fiche de pré-inventaire de 1977, Archives Communales de Pontoise

DESCRIPTION SOMMAIRE :

3 grands moulin jumeaux sur le cours de la Vieuse
actuellement délaissés.
2 étages côté rue dont le rez-de-chaussée correspond au
1^{er} étage côté Vieuse.
Construction en pierres de taille à enduit lisse
3 lucarnes sur la rue, avec balconnets en fer forgé
sans plancher, typiques des minorités.
A noter la construction en renforcement de l'ancien
no fontaine à côté du n°43.

1 021256 0

(la photo)

Fiche de pré-inventaire de 1977, Archives Communales de Pontoise

RÉSUMÉ HISTORIQUE (éventuellement datation approximative) :

~~RELEVÉ~~ En 1231 le sieur Raoul Delies vend à l'Abbaye de Joyenval, 3 moulins jumeaux : 1 à blé et 2 à tan, pour 500 Livres Tournois.

Déclaration relevée dans le Terrier royal : " Le 8 septembre 1601 Jean Cornu, marchand sur St Pierre, acquiert par bail à cens et vente du 13 Mars 1598, Le Moulin St Mellon (no 45) 2 d. p. de cens, 2 sous Tournois de rente seigneuriale."

Au XIII^e siècle, l'un de ces 3 moulins s'appelait "Le Moulin de Chartres", car l'abbaye de Joyenval appartenait à l'évêché de Chartres. Il était accolé au moulin de St Mellon, qui fut appelé par la suite "le Moulin des 2 jumeaux", il s'agit de celui où existe la fontaine de la croix du Bourg, dans une niche.

Jusqu'à la fin du XIX^e siècle la tannerie des Frères Guérin fonctionnait encore.

OBSERVATIONS DE L'ENQUÊTEUR SUR L'ŒUVRE :

Ces moulins mériteraient d'être restaurés d'urgence.

DOCUMENTS JOINTS :

• Annexe 2 - Article

PONTOISE 1181979

De nouveaux locaux pour le tribunal de Grande Instance ?

ERAGNY

• **Soyez prudents les autos-stoppeurs**

Le 24 juillet, Mme Michèle Touroux, 32 ans, 105, rue Chennevières à Eragny avait perdu de son véhicule, un auto M. Roger Verbillé, 25 ans, rue de Chennevières. Alors qu'elle était au volant, assena plusieurs coups de visage, puis la projeta à roue de coups de pied poussés par la victime, un intervenu, ainsi qu'un flic de police qui résidait dans les lieux, lequel dut employer pour maîtriser l'agresseur. La victime, Mme Verbillé, son agresseur, ont été admis à l'hôpital de Pontoise. Verbillé a été admis au service de chirurgie.

OSNY

• **Deux morts dans un four d'Enfer RN 15.**

Vendredi dernier, à 22 h, au carrefour de la RN 15, une collision entre deux véhicules circulant en sens inverse a provoqué la mort de deux conducteurs.

M. Gérard Brandier, 32, route de l'Église (Eure), se rendait à la mairie de Pontoise pour signer un sang destiné au maire lorsqu'il heurta le camion de Pierre Nicolas, 44 ans, de Génicourt, qui renversait deux conducteurs ont été tués. Ils laissent l'un une épouse et deux enfants. Sur les lieux du crash, les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace.

CERGY-PONTOISE

Les c...

PONTOISE

Le moulin rue Pierre-Butin, à Pontoise, abritera-t-il le tribunal de Grande-Instance de Pontoise dont les locaux sont devenus trop exigus ? M. Codet, gérant du groupe de presse de l'Imprimerie de Persan-Beaumont dont fait partie notre journal, en est le propriétaire. Pour cette raison, il ne nous était pas possible d'aborder ce sujet les premiers. Un de nos confrères ayant évoqué récemment cette question, nous estimons pouvoir, désormais, l'évoquer à notre tour.

D'ores et déjà, nous pouvons affirmer que cette affaire en est encore au stade des pourparlers avec l'Administration et que la vente n'a pas encore été conclue. Dans l'hypothèse où celle-ci s'effectuerait, voici ce qui est prévu dans cette construction extrêmement solide dont les deux étages recevaient des charges énormes de blé et de farine et qui peut encore défier des siècles !

Dans le but de protéger et restaurer le moulin Codet, la municipalité de Pontoise pourrait se porter acquéreur et le proposer au tribunal. Une subvention du Conseil général de 2 000 000 F et de la chancellerie de 600 000 F devrait aider le tribunal à étendre ses locaux. La répartition des nouvelles installations a déjà été établie. Ainsi sur les 2800 m² du moulin, viendraient s'implanter le tribunal d'Instance, le Conseil de Prud'hommes, la cour d'Assises, le tribunal pour Enfants avec le Parquet des mineurs et les juges pour enfants, les services d'application des peines. Il est également prévu dans ces installations nouvelles, l'aménagement de trois salles d'audience de 200 m², 120 m² et 60 m², d'une bibliothèque et d'une cantine.

Un complexe judiciaire assez important et qui devrait amener dans cette partie de la ville quelque chose de plus. Cependant on imagine très mal de quelle manière le plan de parking va être envisagé. Le terrain situé derrière le moulin ne serait pas suffisamment grand et accessible pour l'aménagement d'un parking.

Avec le projet d'implantation d'un centre de détention dans la région de Pontoise, et le projet d'extension du tribunal actuel, Pontoise risque fort de devenir dans les années à venir un haut lieu de la justice qui prend de plus en plus d'importance, conjointement à la croissance démographique. Pour la ville et sa région, le tribunal apporte un grand nombre d'emplois, et représente un pôle d'attraction, quand on sait que 73 avocats, 150 magistrats et fonctionnaires sont installés à Pontoise.

Peut-être pouvons-nous nous poser la question de savoir si la trop grande prépondérance d'une grande administration qu'est la justice dans une ville comme Pontoise ne constitue pas un certain risque ? Le risque est peut-être aussi de se poser la question. Quoi qu'il en soit, ce projet est pour le tribunal de bonne augure, car on sait quelles sont les conditions de travail des magistrats et des fonctionnaires, où dossiers, archives, bureaux et tribunaux se mêlent et se gênent.

Article de journal De nouveaux locaux pour le tribunal de Grande Instance ? - Archives Municipales

● Annexe 3 - Article

Le moulin du "Grand Jumeau" abritera le Tribunal

En décembre dernier, on inaugurerait à Vallangoujard la nouvelle mairie et le foyer rural. Opération banale diront certains, si ce n'est que mairie et foyer trouvaient place, non pas dans un bâtiment flamboyant neuf et d'architecture moderne, mais dans une maison restaurée.

En effet, l'hôtel du Centre, qui accueillait au début du siècle les pêcheurs, était rénové et aménagé par le biais des contrats régionaux. Ainsi était sauvé un bâtiment qui serait peut-être tombé en ruine.

De plus en plus, on assiste en France à de telles opérations qui permettent, tout en trouvant de la place pour des organismes officiels de mettre en valeur des témoins du passé.

Ainsi en est-il de même à

Pontoise, où l'Etat vient d'acheter un ancien moulin pour y installer le tribunal. Place Nicolas-Flamel, les services du tribunal sont à l'étroit dans leurs locaux actuels.

Rue Pierre-Butin, le moulin du « Grand-Jumeau », appelé aussi moulin « Codet » (du nom de son dernier propriétaire) qui fut un haut lieu de la meunerie pontoisienne au XVIII^e siècle, se détériore de jour en jour.

La municipalité, sous la houlette de son maire, M. Lachenaud, a réuni les deux avec un double objectif : conserver à Pontoise les divers tribunaux, à savoir les assises, la correctionnelle, etc., et redonner vie au vieux Pontoise.

De plus, une éventuelle extension des tribunaux permettrait aux prud'hommes de quitter l'hôtel de ville où ils siègent actuellement, ce malgré un manque de place des propres services municipaux.

« Pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups », s'est alors dit M. Lachenaud et son équipe en installant les juridictions dans le moulin du « Grand-Jumeau », après l'avoir remis en état.

C'est dans cette optique que furent engagées des négociations entre la ville, l'Etat et le propriétaire du bâtiment.

Des négociations assez longues, il faut le dire, mais qui ont abouti récemment avec sa cession à l'Etat, et ensuite à la mise en route d'un concours architectural.

Y participèrent architectes, qui eurent à présenter chacun un projet permettant de restaurer le vieux bâtiment, et d'y aménager des espaces adéquats à l'installation des cours et salles d'audience, des greffes et des services des tribunaux.

Et c'est un Pontoisien, M. Bader, qui a vu son projet

retenu. M. Bader pour qui ce projet est très important, et a ainsi mis sur le papier ses idées : conserver entièrement la façade dans son esprit architectural, remettre en état la fontaine, refaire entièrement l'intérieur qui n'est pas utilisable dans son état actuel tout en suivant le programme imposé par le ministère de la Justice qui exigeait l'utilisation du terrain dans son entier.

Deux ans de travaux vont être nécessaires pour obtenir les 4.700 mètres carrés de surface utile sur trois étages, avec des sous-sols aménagés en parkings (dont cinquante réservés au personnel).

On aura ainsi : au rez-de-chaussée, la cour d'assises, le tribunal d'instance, le greffe civil et pénal ; au premier étage, les prud'hommes et le service des expropriations ; au second étage, les services d'application des peines ; et enfin, au troisième, la juridiction des mineurs et des bureaux et locaux sociaux. Chaque juridiction possédera sa salle d'audience.

Un jardin intérieur sera aménagé au centre de l'ensemble et l'entrée générale se fera par la rue Pierre-Butin.

Seul restera dans les locaux de la place Nicolas-Flamel le tribunal correctionnel. Ainsi chaque juridiction bénéficiera de locaux mieux adaptés à ses besoins propres.

Ainsi le moulin « Codet » ne restera-t-il pas à l'abandon, et, restauré, sera un des « fleurons » du centre ville que l'on admirera au passage.

Bien entendu, de tels aménagements coûtent de l'argent, beaucoup d'argent. Mais cela en vaut la peine. Deux milliards de centimes, tel est le chiffre avancé pour ceux-ci.

Si rien ne vient entraver la bonne marche des choses — tant du point de vue financier que du point de vue administratif — le chantier pourra démarrer au mois de mai. Si tout va bien après, les nouveaux locaux seront aménagés en mai 1984, à la grande satisfaction de tous ceux qui, de près ou de loin, sont touchés par cette magnifique réalisation.

Jean-Pierre CAPPELLE.

Jacques Lisée

- **Annexe 4 - Photographie**

Le Grand Vicariat, actuellement musée Tavet-Delacour - Google image, CC BY-SA 2.0 fr

- **Annexe 5 - Carte Postale**

Le Palais de Justice de la place Nicolas Flamel construit en 1886, entre 1900 et 1920 - Archives Municipales de Pontoise, côte 4H58

- **Annexe 6 - Photographie**

La façade Art déco du tribunal place Nicolas Flamel - Archives départementales du Val d'Oise

- **Annexe 7 – Maquette**

Avant-projet Tribunal de l'architecte Fabrice Bader - Archives Municipales de Pontoise

● Annexe 8 - Article de presse

Construction du nouveau tribunal : la façade du Moulin-Codet s'effondre

« La façade du moulin sera conservée », affirmait le titre de notre édition du 1^{er} septembre. Au moment où l'article était sous presse, la façade s'effondrait.

« Je suis déçu, confesse Jean-Philippe Lachenaud, maire, conseiller général de Pontoise. Comme de nombreux Pontoisiens, j'aurais aimé conserver ce témoignage du passé. » Le projet de Fabrice Bader, qui prévoyait de conserver cette façade avec quelques modifications — et de construire le nouveau bâtiment derrière, était-il trop optimiste ? D'aucuns, parmi lesquels, l'architecte des bâtiments de France le pensaient. Quelques jours après avoir commencé les travaux de démolition, les entreprises Fayolle et Petraccio, demandaient à la direction départementale de l'Équipement, conducteur de l'opération, l'autorisation de démolir la façade. Elles fondaient leur demande sur quatre points. Le premier insistait sur la sécurité pendant les travaux : le mur était branlant à de nombreux endroits. La différence des matériaux utilisés — des modifications étaient prévues — entraîneraient au bout de quelques années des différences de

couleurs inesthétiques. La construction d'un bâtiment neuf, derrière une façade existante posait — selon les entrepreneurs — un problème de stabilité de l'ensemble. Dernier point de l'argumentation, l'étanchéité phonique et climatique serait très difficile à obtenir.

Le conseil général — le département est maître d'ouvrage — demandait à M. Bader son avis. Celui-ci, dans un rapport, reconnaissait comme valables les arguments avancés par les entrepreneurs et acceptait la démolition du mur.

« La décision finale n'était pas encore prise, et par conséquent, l'autorisation de démolir cette façade pas donnée », précise M. Lachenaud. Nous sommes donc aujourd'hui devant le fait accompli. Quoiqu'il en soit, cela ne modifie rien le projet. Le bâtiment sera bien construit comme les Pontoisiens ont pu le voir sur les maquettes. Le coût restera le même ; les dépenses de la construction d'une façade

neuve étant compensées par la suppression des surcoûts de consolidation de l'ancienne façade.

Seule la fontaine restera comme vestige de l'ancien moulin Codet.

Tandis que les services du conseil général, de la D.D.E., de la ville de Pontoise règlent les problèmes administratifs posés par cet incident, le chantier se poursuit. « La phase la plus difficile sera au mois de septembre, avoue M. Lachenaud. Au moment où des dizaines et des dizaines de camions enlèveront les gravats, puis apporteront le béton pour les fondations. Au bruit s'ajouteront la poussière et les problèmes de circulation. »

Chantal DEFAIS.
Photo Thierry FEVRE.

Paulien Librie
2.09.82

Article de presse paru le 2 août 1982 et écrit par Chantal Defais. Archives Municipales de Pontoise

- **Annexe 9 – Photographie**

Palais de justice de Pontoise, Rue Victor Hugo - CC BY-SA 3.0

● **Annexe 10 - État des lieux**

S O M M A I R E

I - RAPPORT

- 1 - ETAT DES LIEUX
- 2 - BILAN DES SURFACES EXISTANTES
- 3 - ADEQUATION DES LOCAUX EXISTANTS AU PROGRAMME PROPOSE
- 4 - TABLEAU COMPARATIF DES COUTS DE REHABILITATION ET DE CONSTRUCTION D'UN BATIMENT NEUF SUR LE MEME EMPLACEMENT
- 5 - CONCLUSION

II - 6 - PLANS ANNEXES (RELEVÉ DES BATIMENTS EXISTANTS)

N° 1	R. D. C.
N° 2	1er ETAGE
N° 3	2è ETAGE
N° 4	COMBLES
N° 5	COUPES

État des lieux du Moulin, en vue de la réhabilitation et la reconstruction (Partie 1). Archives Municipales de Pontoise

1 - ETAT DES LIEUX

L'ensemble des bâtiments dénommé "Moulin CODET" se présente sous la forme d'un assemblage hétéroclite de constructions recouvrant une surface au sol de 800 m² environ sur 4 ou 5 niveaux.

Pour la commodité de la description de ces bâtiments, ils ont été divisés en fonction de leur structure en 8 parties désignées au plan par les lettres A, B, C, D, E, F, G et H.

Aspect extérieur

Les façades sur la rue Pierre Butin et sur le jardin sont constituées par des maçonneries hétérogènes en briques ou en moellons de pays recouverts d'enduit. Les entourages des baies sur la rue Pierre Butin des bâtiments B, D et E sont constitués par de la brique de parement.

Les bâtiments A, B et C sont couverts en ardoise. Les bâtiments D à H sont couverts en tuiles mécaniques avec certaines parties de raccord en zinc.

Les maçonneries décrites ci-dessus comportent des fissures qui ne semblent pas mettre en jeu leur stabilité. Par contre l'état de l'enduit requiert une refecton complète. Les menuiseries extérieures sont totalement inutilisables.

Les toitures nécessitent une refecton complète (certaines parties totalement détruites ont causé des dégats importants dans les structures mêmes du bâtiment).

Les pièces maîtresses de la charpente sont, à quelques exceptions près, en bon état. Le chevronnage est entièrement à rénover.

Description détaillée des bâtiments

- A Sous-sol, rez de chaussée, étage et comble.

Bâtiment aménagé en maison d'habitation. Plancher bois, cloisons en plâtre, état général médiocre mais structure en bon état.

- B Sous-sol, rez de chaussée, 2 étages et comble.

Bâtiment partiellement aménagé en maison d'habitation, partiellement en local industriel. Plancher bois, structure en charpente vétuste, état général mauvais. Trame générale 4 m environ.

État des lieux du Moulin, en vue de la réhabilitation et la reconstruction (Partie 2). Archives Municipales de Pontoise

- C Sous-sol, rez de chaussée, étage, comble non aménageable.
Bâtiment aménagé en maison d'habitation ou bureaux.
Plancher bois, état général médiocre.
- D Sous-sol, rez de chaussée, 2 étages et comble.
Bâtiment aménagé en locaux industriels comportant en partie centrale une trémie traversant les planchers bas des 1er, 2è et 3è niveaux. Structure en poteaux, charpente et planchers bois avec renforts et percements pour la machinerie du moulin.
Les poteaux bois soutenant le plancher ont une trame de 3,50 m x 2,50 m environ. Les découpes et modifications nombreuses tant dans les planchers que dans leur support mettent en péril la solidité de ces planchers.
- E Sous-sol, rez de chaussée, 2 étages et comble.
Bâtiment aménagé en local de stockage de grains. Structure métallique (poteaux fonte, poutres fer, avec voutains briques et auget plâtre sous parquet bois). Structure en bon état, plancher dégradé, du fait de fuites en toiture.
- F Sous-sol, rez de chaussée, 2 étages et comble.
Dito D sauf sous-sol en poteaux fonte. Etat des étages très vétuste.
- G Sous-sol, rez de chaussée, 2 étages, passage en comble.
Etat dito D.
- H Sous-sol, rez de chaussée, comble non aménageable.
Les niveaux actuels sont très découpés comportant des parties en demi-niveaux. La structure et les planchers bas partiellement modifiés et recoupés sont inutilisables.

x

x x

État des lieux du Moulin, en vue de la réhabilitation et la reconstruction (Partie 3). Archives Municipales de Pontoise

2 - BILAN DES SURFACES EXISTANTES

SURFACES	HORS OEUVRE	UTILES
Sous-sol	804 m ²	500 m ²
Rez de Chaussée	804 m ²	684 m ²
1er Etage	804 m ²	686 m ²
2è Etage	731 m ²	617 m ²
Combles	644 m ²	534 m ²
	<u>3 787 m²</u>	<u>3 021 m²</u>

être modifié de façon sensible à l'exception des sols de la chaussée et de jardin sauf à bouleverser profondément la façade existante (aspect et stabilité).

Les circulations verticales sont à recréer en totalité (structure et emplacement).

Les sous-sols éclairés naturellement sur la façade jardin en voûtés et de faible hauteur sous plafond ne peuvent être utilisés que pour des archives, pour l'aménagement de locaux de dépôt et pour la création de cuisines et de salles à manger.

Pour mémoire, il est rappelé que le bâtiment ne comporte actuellement aucun équipement (plomberie, électricité, chauffage).

De plus il est à remarquer que la desserte du bâtiment et le stationnement des véhicules sont difficilement réalisables.

Le stationnement de 30 véhicules est possible à condition part, de démolir l'ensemble des sous-sols existants, à l'ouest des murs de façade et d'autre part d'utiliser l'environnement extérieur au bâtiment en l'aménageant sous forme de parking totalement recouvert d'un espace planté.

Cette solution implique bien entendu une étude technique préalable sur les capacités de reconnaissance de sol dans le

État des lieux du Moulin, en vue de la réhabilitation et la reconstruction (Partie 4). Archives Municipales de Pontoise

3 - ADEQUATION DES LOCAUX EXISTANTS AU PROGRAMME PROPOSE

Les locaux existants sont de trois types : Maison d'habitation, plancher industriel bois du milieu du XIX^e siècle, plancher industriel métallique à voutains de brique (bâtiment E) de la fin du XIX^e siècle.

Pour respecter les réglementations en vigueur (sécurité incendie et règles de construction), l'ensemble des planchers et de la structure doivent être remplacés.

La nécessité de créer au moins une salle de 200 m² (salle d'audience de la cour d'assise à créer) conduit à la démolition et à la reprise en sous oeuvre d'un ou de plusieurs murs porteurs. (La meilleure implantation semble être le volume du bâtiment E agrandi sur une partie du bâtiment D).

Les planchers nouvellement construits devront reposer sur une structure indépendante des murs existants, mais néanmoins en assurer le contreventement. Cette structure devra comporter des fondations adéquates à créer.

De plus le réseau de murs porteurs existants et la forme extérieure du bâtiment constituent une contrainte à prendre en compte pour la distribution intérieure.

D'autre part l'emplacement des percements en façade ne doit pas être modifié de façon sensible à l'exception des accès des rez de chaussée et de jardin sauf à bouleverser profondément la façade existante (aspect et stabilité).

Les circulations verticales sont à recréer en totalité (structure et emplacement).

Les sous-sols éclairés naturellement sur la façade jardin en partie voutés et de faible hauteur sous plafond ne peuvent être utilisés que pour des archives, pour l'aménagement de locaux de détention et pour la création de cuisines et de salles à manger.

Pour mémoire, il est rappelé que le bâtiment ne comporte actuellement aucun équipement (plomberie, électricité, chauffage etc...)

De plus il est à remarquer que la desserte du bâtiment et le stationnement des véhicules sont difficilement réalisables.

Le stationnement de 50 véhicules est possible à condition d'une part, de démolir l'ensemble des sous-sols existants, à l'exception des murs de façade et d'autre part d'utiliser l'ensemble du terrain extérieur au bâtiment en l'aménageant sous forme de garage, éventuellement recouvert d'un espace planté.

Cette solution implique bien entendu une étude technique préalable comprenant une campagne de reconnaissance de sol dont les résultats permettront soit de confirmer, soit d'infirmer cette hypothèse.

✕

✕ . ✕

4 - TABLEAU COMPARATIF DES COUTS DE REHABILITATION ET DE
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT NEUF

DESIGNATION	CONSTRUCTION NEUVE	REHABILITATION
1 - Démolitions - Etayage	775 000	1 344 1000
2 - Reprises en sous-oeuvre - V.R.D. Fondations spéciales	1 550 000	1 853 400
3 - Bâtiment		
. Structure/gros-oeuvre - couverture	5 700 000	7 207 000
. Chauffage/climatisation	1 600 000	1 750 000
. Plomberie sanitaire	600 000	610 200
. Electricité/courants forts	1 100 000	1 167 000
. Electricité/courants faibles	600 000	710 200
. Sécurité	675 000	710 000
. Corps d'état secondaire	3 675 000	4 213 700
	<hr/> 16 275 000 T.T.C.	<hr/> 19 565 600 T.T.C.

État des lieux du Moulin, en vue de la réhabilitation et la reconstruction (Partie 6). Archives Municipales de Pontoise

5 - CONCLUSION

Le tableau estimatif ci-dessus compare le coût d'un bâtiment neuf correspondant au programme des besoins (1665 m² x 1,30 = 2165 m² HO + 1265 m² de parking couvert) implanté sur le terrain considéré et du bâtiment actuel réhabilité.

Dans ce cas il convient de considérer que :

- Seuls les murs et les pièces maîtresses de la charpente peuvent être conservés.
- Le résultat obtenu (distribution et fonctionnement du bâtiment) sera vraisemblablement imparfait, compte tenu des importantes contraintes existantes.
- Enfin, un surcoût pouvant être estimé à 20 % du prix d'un bâtiment neuf implanté sur le même terrain et d'une surface utile réellement exploitable doit être appliqué.

État des lieux du Moulin, en vue de la réhabilitation et la reconstruction (Partie 7). Archives Municipales de Pontoise

● Annexe 11 - Projet de construction

CW/CE
**Commission Régionale des Opérations
Immobilières et de l'Architecture
de la Région d'Ile de France**

Département : 95
Commune : PONTOISE

N° du dossier : 5884 Date de l'avis : 30 JUIL. 1981
Reçu complet le

Séance du : 29 juillet 1981
PROJET DE CONSTRUCTION

A V I S

Service intéressé : Département du Val d'Oise

Situation de l'immeuble : 41 à 47 rue Pierre Butin

Nature de l'opération : Projet de construction en vue de l'extension

But de l'opération : du tribunal de Grande Instance de Pontoise.

Besoins pris en considération :

a) actuellement 175 personnes

b) à échéance de 5 ans ou de 210

Désignation sommaire de l'immeuble (surface du terrain d'assiette) : 2007 m²

Surface au sol des constructions à édifier : 1610 m²

Surface développée H.O. à construire :

- en élévation : 5290	}	8296 m ²
- en sous-sol : 3006		

Surface développée H.O. à transformer ou à restaurer : façade sur rue.

Le Président
L. BOUQUIN

Projet de construction en vue de l'extension du TGI de Pontoise (Partie 1) - Archives Municipales de Pontoise

Estimation des travaux en valeur : 24.660.000 F HT valeur mai 1980

Construction neuve :

Construction proprement dite : 13.766.000 F

dont parkings souterrains : 1.100.000 F

Autres travaux : 2.400.000 F

Imprévus et honoraires : 7.394.000 F

Transformations et restaurations :

Nom de l'Architecte, du Maître d'Oeuvre, du Bureau technique ou des
Ingénieurs Conseils : M. BADER - Cabinet MONCEAU

Financement : Etat 30 % - Département 70 %

A V I S

Favorable, étant entendu que :

- le dessin du porche sera réétudié en liaison avec l'Architecte des Bâtiments de France ;
- qu'une étude sera faite en liaison entre l'Architecte des Bâtiments de France, l'Architecte-Rapporteur et l'Architecte d'Opération pour trouver un parti de façade conforme à l'esprit du concours et en harmonie avec l'aspect architectural de la rue.

Le Président,

R. BOUQUIN

Projet de construction en vue de l'extension du TGI de Pontoise (Partie 1) - Archives Municipales de Pontoise

- Annexe 12 - Note explicative

Rapport prônant la conservation des façades anciennes de la rue.

- **Annexe 13 - Note explicative**

Note explicative rédigée par Fabrice Bader, architecte, concernant la reconstruction de la façade à l'identique.

- **Annexe 14 - Étude**

Études de réalisation d'un parking de 50 places (Partie 1). Archives Municipales de Pontoise

Avant de mettre en oeuvre la solution décrite au chapitre précédent, les parties présentes ont jugé utile d'examiner la possibilité de substituer un sous-sol à la place du remblai prévu.

L'Architecte, le Bureau d'Etudes et les Entreprises ont donc, dans un délai particulièrement court, afin d'éviter un trop long arrêt des travaux, étudié les solutions techniques nouvelles qui se présentaient.

Très succinctement, elles se résument dans les données suivantes :

- modification des poteaux de structure avec leur poutraison pour permettre une circulation convenable des véhicules;
- exécution du parking au niveau du 2ème sous sol donc en totalité dans la nappe phréatique;
- soutènement de la voirie municipale (rue P. Butin) par exécution de parois moulées;
- analyse de circulation des véhicules et jonction avec les parkings existants.

Il est donné, ci-après, différents schémas faisant ressortir les solutions arrêtées.

La conclusion retenue devient la suivante :

Études de réalisation d'un parking de 50 places (Partie 1). Archives Municipales de Pontoise

● Annexe 15 - Étude

Compte-rendu des données d'ordre climatiques, hydrologiques, géologiques (Partie I). Archives Municipales de Pontoise

- De ce fait, la nappe phréatique de l'Oise est assez proche.

Il a fallu tenir compte de cette servitude principalement dans l'exécution du deuxième sous sol des parkings.

Dans le cadre du projet, un rabattement de la nappe d'eau a été prévu lors de l'exécution des travaux mêmes et une proposition de cuvelage étanche complète ~~le pose~~ ajoutée de fondations spéciales.

- Concernant les sous sols du bâtiment administratif, l'implantation de ceux-ci a été prévue au même niveau que les sous-sols actuels de l'ancien Moulin.

- Ces derniers ont été constatés sains. Il n'est donc pas à craindre, sauf inondation exceptionnelle, de remontée d'eau.

- Des renseignements recueillis auprès des Services Techniques de la Ville de Pontoise lors des travaux d'assèchement de la Viosne, un drainage a été réalisé et traverse le terrain d'assise.

Il est envisagé de raccorder ce drainage sur l'égout public par l'intermédiaire de pompes de relevage.

- DONNEES D'ORDRE GEOLOGIQUES :

- Dans le cadre des études menées, il a été sollicité l'intervention d'une Société spécialisée en reconnaissances de sols; un rapport a été établi et est joint au présent mémoire.

Il relève les différentes couches géologiques rencontrées et a permis de définir le mode des fondations à adopter.

Sur ce dernier point, se référer au rapport de l'Ingénieur Conseil en Béton Armé.

CHAPITRE II

LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES D'URBANISME ET SERVICES DE VOIES COMMUNES

EXAMEN DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES D'URBANISME :

- Le Permis de Construire a été sollicité auprès des services intéressés dans le cadre des contraintes imposées par le plan d'occupation des sols de la ville de Pontoise.

Il est rappelé succinctement que le terrain se trouve en zone UH d'habitation continue et en zone de protection des Sites.

Différents points particuliers ont été étudiés avec les services du Service de Génie Civil ainsi que la Commission d'Urbanisme de la Ville de Pontoise.

Ces points ont été levés et doivent permettre la délivrance du permis souhaité.

Compte-rendu des données d'ordre climatiques, hydrologiques, géologiques (Partie 3). Archives Municipales de Pontoise

● Annexe 16 - Lettre

Lettre de Jean-Philippe Lachenaud, maire de Pontoise, adressée à Mr. Bader, architecte, le 15 février 1984.
Archives Municipales de Pontoise

● Annexe 17 - Article de presse

PONTOISE

Les maisons de la rue Pierre Butin sont ébranlées par la chantier du nouveau TGI
Le quartier du tribunal perd pied

UNE dent de sagesse n'est pas seulement douloureuse : en prenant sa place dans le mâchoire déjà mûre, elle peut provoquer des dégâts irréparables en ébranlant les autres dents. Il en va de même pour une construction neuve implantée sans trop de précautions dans un quartier ancien. Les voisins du nouveau Tribunal de Grande Instance, qui sera inauguré dans quelques semaines, rue Pierre Butin, en font la cruelle expérience depuis le début des travaux.

Tout a commencé par des infiltrations d'eau, chez la plupart des riverains de la rue Pierre Butin. Nous nous faisons l'écho de ce phénomène préoccupant il y a de cela un an. Encore aujourd'hui, les sœurs du Carmel reçoivent à chaque orage la visite des sapeurs-pompiers appelés en catastrophe pour pomper l'eau qui envahit régulièrement leurs caves. Même chose chez leurs voisins qui ne comptent plus les inondations dans leur sous-sol ou leur salon pour peu que celui-ci se trouve en-dessous du niveau de la rue.

A l'origine de ces débordements intempestifs : le lit de l'ancienne Viosne qui, bien qu'asséchée en 1958, continue à charrier les eaux pluviales. Or, les fondations du nouveau TGI ont purement et simplement barré la route aux eaux de ruissellement, détournant celles-ci de manière anarchique vers les caves avoisnantes. La caractéristique systématique des inondations qui résultent des fortes pluies dépasse largement le cap du simple désagrément.

Mais ce n'est pas tout : depuis quelques temps, un phénomène nouveau est intervenu. Des fissures profondes apparaissent sur les murs de la plupart des maisons de la rue Pierre Butin et du bas de la rue Alexandre Prachay. Patrick Varaut, assureur, installé au 51 de la rue Pierre Butin, a dû faire rabotter ses fenêtres qui ne fermaient plus. Mieux : à la poissonnerie Guéneau, au 57, la grosse poutre en chêne de 40 centimètres de côté qui traverse

le salon situé au-dessus de la boutique a tout simplement cédé. Roger Guéneau a dû la faire consolider par deux imposantes poutres métalliques pour éviter que ne se rompe tout à fait. En clair, les maisons qui avoisinent le nouveau tribunal bougent.

« Nous n'avons jamais été informés de ces problèmes », affirme M. Manteau, architecte au conseil général chargé de suivre le chantier. « Les riverains ne nous en ont jamais saisi. Nous étions au courant des petits (sic) problèmes d'inondations qui apparaissent lors de fortes pluies, mais dire que le chantier du tribunal est responsable de désordres dans les maisons, c'est aller très vite. » Et pourtant...

« Entre le moment où la Viosne a été asséchée, et le début des travaux du tribunal, je n'ai eu à faire aucun constat d'inondation », affirme Roger Demulder, huissier, installé au 10 de la rue Alexandre Prachay. Sa maison commence d'ailleurs à présenter quelques lézards. Il y a des coïncidences qui ne doivent rien au hasard.

Par quel effet magique le chantier du tribunal pourrait-il ébranler tout un quartier ? Plusieurs hypothèses sont plausibles. Elles ne sont d'ailleurs pas contradictoires. D'abord celle du va-et-vient permanent de lourds engins de chantier qui a été ressenti sous forme de vibrations dans la plupart des maisons. On peut également incriminer le forage qui a été nécessaire à l'aménagement des deux niveaux de parking souterrain.

Troisième et dernière explication : Roger Demulder se souvient qu'un phénomène de fissuration avait été observé lors de l'assèchement de la Viosne. Le quartier est construit sur un ancien marécage dont l'assèchement avait provoqué une instabilité géologique. Il est possible que les eaux de ruissellement, détournées par le mur de fondation du TGI, aient à nouveau envahi ce sous-sol particulièrement meuble, provoquant une nouvelle vague d'instabilité.

Sur notre photo, la longue fracture longitudinale est bien visible sur la poutre de M. et Mme Guéneau. De part et d'autre de la poutre : les deux renforts métalliques posés il y a trois mois.

Reste maintenant à savoir si ces « inconvénients » auraient pu être évités. Oui, si comme l'ont suggéré plusieurs habitants du quartier, un drain avait été percé pour permettre aux eaux de pluie de s'écouler comme par le passé.

Il n'est d'ailleurs pas trop tard, mais, toujours selon M. Manteau, les études hydrauliques menées dernièrement n'ont pas prouvé la nécessité de ce système de drainage.

Quant aux riverains, ils sont de plus en plus nombreux à se demander si les pouvoirs publics attendent qu'une maison s'effondre pour prendre une décision. Car une dent de sagesse doit se soigner sans attendre et celle de la rue Pierre Butin n'a certainement pas fini de produire ses funestes effets. A se demander s'il y a beaucoup de sagesse là-dedans.

Philippe ANJUBAULT

Préfecture du Val de Seine
Service de Presse
CABINET 350

Dr mercredi 5 février 1986 - LA GAZETTE

Article de presse de Philippe Anjubault sur les désordres sanitaires rencontrés au sein du quartier du tribunal. Archives Municipales de Pontoise.

- **Annexe 18 - Carte**

- **Annexe 19 - Cartographie**

- Annexe 20 - Carte

Plan de déviation

Plan de déviation de la circulation durant le déroulement des travaux.

Pièces graphiques

Ancien Tribunal de Pontoise

41-43 rue Pierre Butin

Façade Nord-est

ANCIEN TRIBUNAL
41,43 Rue Pierre Butin,
VILLE DE PONTOISE

FAÇADE
NORD-EST

Date : 20/05/2022
Echelle : 1/100

 CY Cergy Paris Université

Licence Pro. Préservation
et mise en valeur du
patrimoine bâti

Facade Nord Ouest

ANCIEN TRIBUNAL
41,43 Rue Pierre Butin,
VILLE DE PONTOISE

FAÇADE
NORD-OUEST

Date : 20/05/2022
Echelle : 1/100

 CY Cergy Paris Université

Licence Pro. Préservation
et mise en valeur du
patrimoine bâti

RDC

- 1 : Hall d'entrée
- 2 : Salle d'audience
- 3 : Grande salle d'audience

- SALLE D'AUDIENCE
- CIRCULATION VERTICALE

LEGENDE :

12.22	COTATION PLANIMETRIQUE
2.98	HAUTEURS SOUS PLAFOND
2.64	HAUTEURS SOUS FAUX PLAFOND
2.10	HAUTEURS SOUS POUTRES

ANCIEN TRIBUNAL
41.43 Rue Pierre Butin,
VILLE DE PONTOISE

**PLAN
1^{ER} ETAGE**

Date : 20/05/2022
Echelle : 1/100

CY Cergy Paris Université
Licence Pro. Préservation
et mise en valeur du
patrimoine bâti

R+1

1, 3 et 4 : Petites salles de bureaux
 2 : Toit terrasse inaccessible

 CIRCULATION VERTICALE

LEGENDE :

12.22	COTATION PLANIMETRIQUE
2.98	HAUTEURS SOUS PLAFOND
2.64	HAUTEURS SOUS FAUX PLAFOND
2.10	HAUTEURS SOUS POUTRES

ANCIEN TRIBUNAL
41.43 Rue Pierre Butin,
VILLE DE PONTOISE

**PLAN
2^{ÈME} ÉTAGE**

Date : 20/05/2022
Echelle : 1/100

 CY Cergy Paris Université

 Licence Pro. Préservation
et mise en valeur du
patrimoine bâti

- SALLE D'AUDIENCE
- CIRCULATION VERTICALE
- CUISINE

LEGENDE :	
12.22	COTATION PLANIMETRIQUE
2.98	HAUTEURS SOUS PLAFOND
2.64	HAUTEURS SOUS FAUX PLAFOND
2.10	HAUTEURS SOUS POUTRES

ANCIEN TRIBUNAL
41.43 Rue Pierre Butin,
VILLE DE PONTOISE

**PLAN
3^{EME} ETAGE**

Date : 20/05/2022
Echelle : 1/100

CY Cergy Paris Université
Licence Pro. Préservation
et mise en valeur du
patrimoine bâti

1 : Espaces réservés à la justice pour mineur

LEGENDE :

12.22	COTATION PLANIMETRIQUE
2.98	HAUTEURS SOUS PLAFOND
2.64	HAUTEURS SOUS FAUX PLAFOND
2.10	HAUTEURS SOUS POUTRES

ANCIEN TRIBUNAL
41.43 Rue Pierre Butin,
VILLE DE PONTOISE

PLAN
TOITURE

Date : 20/05/2022
Echelle : 1/100

CY Cergy Paris Université
Licence Pro. Préservation
et mise en valeur du
patrimoine bâti

COMBLES
ET TOITURE

PARKINGS 1^{ER} SOUS SOL

PARKINGS 2^{ÈME} SOUS SOL

LEGENDE :	
12.22	COTATION PLANIMETRIQUE
2.98	HAUTEURS SOUS PLAFOND
2.64	HAUTEURS SOUS FAUX PLAFOND
2.10	HAUTEURS SOUS POUTRES

ANCIEN TRIBUNAL

41.43 Rue Pierre Butin,
VILLE DE PONTOISE

PLANS
SOUS SOLS
1^{ER} ET 2^{ÈME}

Date : 20/05/2022
Echelle :

CY Cergy Paris Université

Licence Pro. Préservation
et mise en valeur du
patrimoine bâti

**l'actuel deuxième sous-sol de parking doit être pompé en permanence.

SOUS SOLS

Plans démolition - construction

- Démolition
- Construction

ANCIEN TRIBUNAL
 41,43 Rue Pierre Butin,
 VILLE DE PONTOISE

**PLAN DE DÉMOLITION
 ET DE CONSTRUCTION**

Date : 20/05/2022
 Echelle : 1/200

CY Cergy Paris Université

Licence Pro. Préservation
et mise en valeur du
patrimoine bâti

PROJET

- CAFÉTÉRIA-ESPACE TRAVAIL**
- CAFÉTÉRIA
- ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ
- HALL RÉCEPTION DU PUBLIC**
- ESPACE D'ACCUEIL
- POINT D'INFORMATION SUR L'HISTOIRE DU BÂTIMENT
- SALLES DE VENTE ET D'EXPOSITION**
- SALLE DE SPECTACLE**
- ESPACE TECHNIQUE
- LOGES + RANGEMENT
- COULISSE
- BUREAUX ADMINISTRATIFS**

ANCIEN TRIBUNAL
 41,43 Rue Pierre Butin,
 VILLE DE PONTOISE

PLAN RDC

Date : 20/05/2022
 Echelle : 1/100

CY Cergy Paris Université
 Licence Pro. Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti

ESPACE TRAVAIL
 - ESPACE DE COWORKING
 - CYBER ESPACE

SALLES POLYVALENTES
 - SALLES AMÉNAGÉS POUR LA RÉPÉTITION

ANCIEN TRIBUNAL

41,43 Rue Pierre Butin,
 VILLE DE PONTOISE

PLAN
 1ER ÉTAGE

Date : 20/05/2022
 Echelle : 1/100

 CY Cergy Paris Université
 Licence Pro. Préservation
 et mise en valeur du
 patrimoine bâti

- ATELIERS DES SAVOIR-FAIRE**
 - SALLES À LOUER POUR DES ARTISTES
 - ESPACE DES COURS ET DES ACTIVITÉS
 - SALLES AVEC DES OUTILS TECHNOLOGIQUES

- SALLE D'ANIMATION OU EXPOSITION D'ŒUVRES**

- ATELIERS DES SCIENCES (POUR DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS)**
 - SALLES DES ACTIVITES
 - SALLE DE PROJECTION / RÉALITÉ VIRTUELLE

ANCIEN TRIBUNAL
 41,43 Rue Pierre Butin,
 VILLE DE PONTOISE

PLAN
2ÈME ÉTAGE

Date : 20/05/2022
 Echelle : 1/100

CY Cergy Paris Université
 Licence Pro. Préservation
 et mise en valeur du
 patrimoine bâti

- ATELIERS DES SAVOIR-FAIRE**
 - SALLES À LOUER POUR DES ARTISTES
 - ESPACE DES COURS ET DES ACTIVITÉS
 - SALLES AVEC DES OUTILS TECHNOLOGIQUES

- SALLE D'ANIMATION OU EXPOSITION D'ŒUVRES**

- ATELIERS DES SCIENCES (POUR DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS)**
 - SALLES DES ACTIVITES
 - SALLE DE PROJECTION / RÉALITÉ VIRTUELLE

ANCIEN TRIBUNAL
 41-43 Rue Pierre Butin,
 VILLE DE PONTOISE

PLAN
3ÈME ÉTAGE

Date : 20/05/2022
 Echelle : 1/100

CY Cergy Paris Université
 Licence Pro. Préservation
 et mise en valeur du
 patrimoine bâti

COUPE A-A

COUPE B-B

- CAFÉTÉRIA-ESPACE TRAVAIL
- SALLES DE VENTE ET D'EXPOSITION
- SALLE DE SPECTACLE ET DES ESPACES LIÉS
- BUREAUX ADMINISTRATIFS
- ESPACE COWORKING
- ATELIERS DES ARTISTES
- ATELIERS DES SCIENCES (POUR DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS)

ANCIEN TRIBUNAL
 41,43 Rue Pierre Butin,
 VILLE DE PONTOISE

COUPE AA
 COUPE BB

Date : 20/05/2022
 Echelle : 1/100

CY Cergy Paris Université
 Licence Pro. Préservation
 et mise en valeur du
 patrimoine bâti

RDC

R+1

R+2

R+3

- CAFÉTÉRIA-ESPACE TRAVAIL
 - SALLES DE VENTE ET D'EXPOSITION
 - SALLE DE SPECTACLE ET DES ESPACES LIÉS
 - BUREAUX ADMINISTRATIFS
 - ESPACE COWORKING
 - ATELIERS DES ARTISTES
 - ATELIERS DES SCIENCES (POUR DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS)
- CIRCULATION**
- CIRCULATION PUBLICS
 - CIRCULATION POUR LES ATELIERS DES ARTISTES
 - CIRCULATION POUR LES ATELIERS DES JEUNES

ANCIEN TRIBUNAL
 41,43 Rue Pierre Butin,
 VILLE DE PONTOISE

SCHÉMAS DE CIRCULATION

Date : 20/05/2022

CY Cergy Paris Université
 Licence Pro. Préservation
 et mise en valeur du
 patrimoine bâti